

Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras

Monografia Para Obtenção do Grau de Licenciatura em Oceanografia

Estudo da Variabilidade do Fluxo de Carbono no Canal de Moçambique

Autor:

Mateus Filipe Buduia

Quelimane

2025

Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras

Monografia Para Obtenção do Grau de Licenciatura em Oceanografia

Estudo da Variabilidade do Fluxo de Carbono no Canal de Moçambique

Autor:

Mateus Filipe Buduia

Supervisor:

Mestre Nélio das Neves Olívio Siteo

Avaliador:

Prof. Doutor Fialho Nehama

Presidente:

Mestre Banito Magestade

Quelimane - 2025

Dedicatória

Dedico este trabalho à minha família, que sempre acreditou em mim e a mim deu forças para seguir em frente. Aos meus pais, pelo amor e pelo apoio inestimável em cada etapa desta jornada, e aos amigos que estiveram ao meu lado, oferecendo incentivo e companheirismo. Sem vocês, esta conquista não seria possível. Este sonho é nosso, e cada página deste trabalho carrega um pouco do apoio e carinho que sempre me ofereceram.

O trabalho também é dedicado à ciência, que me guiou por esse caminho de descobertas, e aos professores que compartilharam seu conhecimento e despertaram em mim a curiosidade e o compromisso com a pesquisa. A todos que se dedicam à preservação dos oceanos, espero que esta pesquisa possa contribuir, ainda que modestamente, para um futuro mais sustentável. Que cada esforço na busca pelo conhecimento inspire novas gerações

Mais do que um trabalho acadêmico, este TCC representa um compromisso com a compreensão e a proteção dos oceanos. A todos que se unem nesse ideal, dedico estas páginas como um pequeno passo em uma jornada maior. Que a ciência nos guie e que a paixão pelo meio ambiente nunca se apague. Que possamos sempre lembrar que cada atitude, por menor que seja, pode fazer a diferença.

7 In praying, don't use vain repetitions as the Gentiles do; for they think that they will be heard for their much speaking. 8 Therefore don't be like them, for your Father knows what things you need before you ask him. 9 Pray like this: "'Our Father in heaven, may your name be kept holy. 10 Let your Kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven. 11 Give us today our daily bread. 12 Forgive us our debts, as we also forgive our debtors. 13 Bring us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the Kingdom, the Power, and the Glory forever. Amen''

Quote ||Matthew 6-7:13||.

Agradecimentos

A realização deste trabalho foi possível graças ao apoio e dedicação de muitas pessoas, às quais expresso minha profunda gratidão.

Primeiramente, agradeço a Deus, pela força e perseverança ao longo desta jornada. Sua presença foi meu alicerce nos momentos de dúvida e dificuldade.

À minha avó, [Laurinda Alberto Simango, que Deus a tenha], pelo carinho, sabedoria e apoio incondicional. Sua presença em minha vida é um verdadeiro presente, e suas palavras de incentivo sempre me deram força para seguir em frente.

Ao meu pai, [Filipe Mateus Buduia], pelo seu exemplo de dedicação, força e amor. Sua presença em minha vida sempre me inspirou a buscar meus sonhos e superar desafios.

Ao meu irmão, [Danny Filipe Buduia], por trazer leveza, alegria e inspiração para minha vida. Sua energia contagiante e seu sorriso sempre me lembraram do que realmente importa.

Ao meu supervisor, [MSc. Nélio das Neves], por sua paciência, sabedoria e orientação durante todo o processo. Suas contribuições foram essenciais para o desenvolvimento deste trabalho, e sou imensamente grato pela disponibilidade e dedicação.

Aos colegas e amigos de graduação do ano de 2021, que compartilharam comigo desafios, aprendizados e momentos inesquecíveis. Em especial, ao Stélio's D'Jesus e Tomé, Evander, Rosendo, Niquice, Joel, Monforte, Besson, Chefes Vânia e Júlia, Thompson, Damas, Flora...

À Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras (ESCMC), por proporcionar a estrutura e os conhecimentos necessários para a realização deste trabalho. Aos professores e funcionários, que contribuíram direta ou indiretamente para minha formação acadêmica e pessoal.

Aos meus amigos [Jamar, Aires, Nhatugues Jr, Juvêncio, Checo], por transformarem cada momento em uma aventura inesquecível. Das "bebedeiras" às curtidas, dos desafios aos acidentes (que hoje viraram boas risadas), vocês provaram que a amizade verdadeira supera tudo. Obrigado por estarem ao meu lado não só nos momentos de alegria, mas também nas horas mais difíceis.

Por fim, agradeço a todos que, de alguma forma, fizeram parte desta jornada. Cada gesto de apoio, palavra de incentivo e momento compartilhado foi peça fundamental para que este sonho se tornasse realidade.

Kanimambo, a nyonhi!

Declaração de honra

Declaro, para os devidos fins, que o presente trabalho intitulado “*Estudo da Variabilidade do Fluxo de Carbono no Canal de Moçambique*” foi elaborado por mim, sob a orientação do MSc. Nélio das Neves, e que todas as fontes consultadas para a sua realização estão devidamente citadas e referenciadas, de acordo com as normas acadêmicas vigentes. Afirmando, ainda, que este trabalho é original e não foi apresentado a qualquer outra instituição para obtenção de título ou certificação.

Declaro, também, estar ciente de que a cópia ou utilização de material sem a devida referência constitui plágio, prática condenável pela ética acadêmica e passível de penalidades conforme as normas da instituição.

Quelimane, 5 de setembro de 2025.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mateus Buduia", is written over a horizontal line. The signature is somewhat stylized and partially obscured by a dark, textured rectangular area.

(Mateus Filipe Buduia)

Estudo da Variabilidade do Fluxo de Carbono no Canal de Moçambique

Universidade Eduardo Mondlane (UEM) - Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras.

Licenciatura em Oceanografia, 2025 – matheuspheip8@gmail.com & mateus.buduia@uem.ac.mz

Resumo

O estudo analisou a variabilidade sazonal e espacial do Fluxo Líquido de CO₂ (FCO₂) na superfície do mar no Canal de Moçambique (MZC) entre 2011 e 2015, com base em campos espaciais de Pressão Parcial de CO₂ na água (pCO_{2w}) e na atmosfera (pCO_{2A}). O processamento envolveu a interpolação e integração dos dados no espaço e no tempo, cálculo do Gradiente de Pressão Parcial de CO₂ (ΔpCO₂) e de parâmetros auxiliares (solubilidade de CO₂, número de Schmidt e coeficiente de troca gasosa), análise sazonal por médias para cada estação e estatística dos padrões, além da avaliação do desempenho por métricas como RMSE, R², *f-statistic* e *p-value*. Foram utilizados dados oceânicos e atmosféricos em grelha regular provenientes de fontes de modelagem, com resolução compatível para análise regional. As variáveis incluíram pCO_{2w}, CO₂ atmosférico, Pressão atmosférica, Temperatura superficial (SST), Salinidade superficial (SSS) e Velocidade do vento superficial a 10 metros (U¹⁰), permitindo estimar o FCO₂ pela Formulação de bulk. Os resultados mostraram que o MZC atuou predominantemente como sumidouro líquido de CO₂ durante o período analisado, com FCO₂ médio de -4.743×10^{-2} mmol. m⁻²d⁻¹ e ΔpCO₂ médio de -6.04 μatm. Os picos espaciais revelaram que, no norte e sul, o FCO₂ foi cerca de -0.05 ± 0.13 mmol. m⁻²d⁻¹, influenciado pela SST elevada e Zona de Convergência Intertropical e pela entrada da Corrente das Agulhas e ao resfriamento das águas, respetivamente, e -0.04 ± 0.14 mmol. m⁻²d⁻¹ influenciado pela pluma do Zambeze no centro. As análises de correlação mostraram que 45% da variabilidade do FCO₂ foi explicada pelo ΔpCO₂, 36% pela SST, 0.3% pela SSS e menos de 1% pelo vento. O Transporte Médio de Carbono foi estimado em -2.72×10^{-2} mol. s⁻¹, indicando exportação líquida para latitudes mais altas. O modelo apresentou RMSE de 8.93×10^{-2} mmol. m⁻²d⁻¹, R² de 53.7% e elevada significância estatística (*f-statistic*= 3.72×10^4 ; *p*<0.0001), confirmando a robustez das estimativas e sua sensibilidade às principais forçantes físico-químicos do sistema.

Palavras-chave: Fluxo de Carbono (FCO₂), Canal de Moçambique (MZC), Variabilidade sazonal, Gradiente de Pressão Parcial de CO₂ (ΔpCO₂), Transporte Médio de Carbono.

Assessment of Carbon Flux Variability in the Mozambique Channel

Eduardo Mondlane University (UEM) – School of Marine and Coastal Sciences.

Bachelor in Oceanography, 2025 –matheusphelip8@gmail.com & mateus.buduia@uem.ac.mz

Abstract

This study examined the seasonal and spatial variability of the net sea–air CO₂ flux (FCO₂) in the Mozambique Channel (MZC) from 2011 to 2015, using spatial fields of Seawater Partial Pressure of CO₂ (pCO_{2w}) and Atmospheric Partial Pressure of CO₂ (pCO_{2A}). The analysis involved spatial and temporal interpolation and integration, calculation of the CO₂ Partial Pressure Gradient (ΔpCO_2) and auxiliary parameters (CO₂ solubility, Schmidt number, and gas transfer velocity), seasonal averaging, statistical pattern evaluation, and model performance assessment using RMSE, R^2 , f -statistic and p -value. Gridded oceanic and atmospheric datasets from modeling sources with adequate resolution for regional analysis were employed. The variables included pCO_{2w}, Atmospheric CO₂, Atmospheric Pressure, Sea Surface Temperature (SST), Sea Surface Salinity (SSS), and Wind Speed at 10 m (U^{10}), enabling estimation of FCO₂ through the bulk Formulation. The results indicate that the MZC functioned predominantly as a net CO₂ sink during the study period, with a mean FCO₂ of -4.743×10^{-2} mmol. m⁻²d⁻¹ and a mean ΔpCO_2 of -6.04 μ atm. Spatially, the northern and southern MZC exhibited average fluxes of approximately -0.05 ± 0.13 mmol. m⁻²d⁻¹, influenced respectively by elevated SST linked to the Intertropical Convergence Zone and by Agulhas Current inflow with subsequent cooling. In the central MZC, the mean flux was -0.04 ± 0.14 mmol. m⁻²d⁻¹, primarily driven by the Zambezi River plume. Correlation analysis showed that ΔpCO_2 accounted for 45% of FCO₂ variability, SST for 36%, SSS for 0.3%, and Wind Speed for less than 1%. The mean Carbon Transport was estimated at -2.72×10^{-2} mol. s⁻¹, indicating net exports toward higher latitudes. The model demonstrated robust performance, with an RMSE of 8.93×10^{-2} mmol. m⁻²d⁻¹, R^2 of 53.7%, and strong statistical significance (f -statistic= 3.72×10^4 ; $p < 0.0001$), underscoring the reliability and sensitivity of the estimates to key physicochemical drivers of the system.

Keywords: Carbon Flux (FCO₂), Mozambique Channel (MZC), Seasonal Variability, CO₂ Partial Pressure Gradient (ΔpCO_2), Mean Carbon Transport.

Lista de Figuras

- Figura 1:** O Ciclo Global de Carbono. As setas indicam fluxos de carbono entre vários reservatórios da atmosfera, litosfera, biosfera e oceano. Todas quantidades são expressas em 10^{15} g. C. Os fluxos são médias decadais e expressas em 10^{15} g. C. yr⁻¹. Adaptado de Sigenthaler & Sarmiento, (1993).4
- Figura 3:** Distribuição espacial média do fluxo de CO₂ (FCO₂, em mol. m⁻². s⁻¹) na interface oceano-atmosfera no Canal de Moçambique (MZC), convertida para unidades de mmol. m⁻². d⁻¹, com base em saídas do modelo otimizado de FCO₂ desenvolvido pelo *National Institute for Environmental Studies (NIES), Japão*, para o período de 1996 a 2004. A barra de cores representa a intensidade do fluxo, onde valores positivos indicam absorção de CO₂ (sumidouro) e valores negativos indicam liberação (fonte). A barra de escala representa a distância horizontal aproximada do canal. Adaptado de Takahashi, et al., (2007).10
- Figura 4:** Distribuição sazonal do fluxo líquido de dióxido de carbono (FCO₂, em mmol. m⁻². d⁻¹) no Canal de Moçambique durante o verão (painel a, à esquerda) e o inverno (painel c, à direita), para o período de 2011 a 2015.23
- Figura 5:** Distribuição sazonal da pCO₂ na água (pCO_{2w}, em µatm) no Canal de Moçambique durante o verão (à esquerda) e o inverno (à direita), no período de 2011 a 2015. A escala de cores indica a magnitude da pCO_{2w}, com tons azulados representando menores concentrações e tons alaranjados a avermelhados indicando valores mais elevados.25
- Figura 6:** Distribuição sazonal da pCO₂ na atmosfera (pCO_{2A}, em µatm) sobre o Canal de Moçambique durante o verão (esquerda) e o inverno (direita), no período de 2011 a 2015. Os tons azuis indicam menores concentrações, enquanto os tons avermelhados representam valores mais elevados.26
- Figura 7:** Transporte Médio do Carbono (TMC, em mol. s⁻¹) no Canal de Moçambique. i) esta representada a distribuição média espacial do TMC ao longo do canal. As setas indicam a direção e intensidade do transporte, sendo positivas (direção norte) e negativas (direção sul), a intensidade do TMC é representada pela magnitude das setas. A coloração azul indica o transporte para dentro do canal e inverso para vermelha. A barra de cores indica a quantidade de carbono transportado, sendo valores positivos (importação) e negativos (exportação) do CO₂. ii) representa o perfil meridional do TMC integrado zonalmente ao longo do canal. A quantidade de transporte para cada extrato está representada pelas terminações TMC-N (Transporte no norte), TMC-C (Transporte no centro) e TMC-S (Transporte no sul), a linha vermelha representa o TMC em função da latitude, o referencial (tracejado) representa o equilíbrio entre as direções do transporte.29
- Figura 8:** Relação entre o FCO₂ (mmol. m⁻². d⁻¹) e pCO₂ (µatm) no oceano e na atmosfera. 30
- Figura 9:** Relação entre o FCO₂ (mmol. m⁻². d⁻¹) e os parâmetros físico-químicos: temperatura da superfície do mar (SST, em Kelvin), salinidade (SSS, em psu) e velocidade do vento a 10 m (em m. s⁻¹).31
- Figura 10:** Distribuição espacial das médias e desvios padrão dos principais parâmetros físico-químicos no Canal de Moçambique, organizados por região (Norte: 10–16°S, Centro: 16–24°S e Sul: 24–30°S), para o período de 2011 a 2015. São apresentados: (i) fluxo líquido de dióxido de carbono (FCO₂, em mmol. m⁻². d⁻¹), (ii) pressão parcial de CO₂ na água (pCO_{2w}, em µatm), (iii) pressão parcial de CO₂ na atmosfera (pCO_{2A}, em µatm), (iv) salinidade (psu), (v) Temperatura da superfície do mar (°C), e (vi) velocidade do vento a 10 metros (m.s⁻¹). Os valores representam médias regionais acompanhadas do respetivo desvio padrão (barras de erro).32

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Fontes e características dos conjuntos de dados utilizados na modelagem do FCO ₂	13
Tabela 2: Constantes empíricas da solubilidade descritos por Weiss (1974).	15
Tabela 3: Constantes empíricas do número de Schmidt propostas por Gröger & Mikolajewicz (2011).	16
Tabela 4: Estatísticas de ajuste e desempenho do modelo de Fluxo.	33

Lista de Equações

Equação 1: Formulações de bulk.	15
Equação 2: Coeficiente de solubilidade do CO ₂	15
Equação 3: Coeficiente de velocidade de transferência de gás.	16
Equação 4: Cálculo do Número de Schmidt.	16
Equação 5: Cálculo da pressão parcial do CO ₂ na atmosfera.	17
Equação 6: Cálculo da fração molar de CO ₂ na atmosfera.	17
Equação 7: Cálculo da pressão barométrica.	17
Equação 8: Correção da pressão de vapor da água.	18
Equação 9: Média aritmética.	18
Equação 10: Desvio padrão.	18
Equação 11: Transporte Médio de Carbono.	19
Equação 12: Transporte de calor em uma seção oceânica.	20
Equação 13: Coeficiente de Correlação de Pearson.	20

Abreviaturas, Símbolos e Unidades

Abreviaturas		Símbolos e Unidades	
MZC	<i>Mozambique Channel</i>	<i>K</i>	<i>Kelvin</i>
SODA	<i>Simple Ocean Data Assimilation</i>	°C	<i>Degrees Celsius</i>
CAMS	<i>Copernicus Atmosphere Monitoring Service</i>	°E	<i>Degrees East</i>
EGG4	<i>CAMS Global Greenhouse Gas Reanalysis</i>	°S	<i>Degrees South</i>
ERA5	<i>ECMWF Reanalysis 5th Generation</i>	<i>mol. m⁻² yr⁻¹</i>	<i>Moles per Square Meter per Year</i>
NCEP	<i>National Centers for Environmental Prediction</i>	<i>Pg. C. yr⁻¹</i>	<i>Petagrams of Carbon per Year</i>

NCAR	<i>National Center for Atmospheric Research</i>	$\text{mmol. m}^{-2}\text{d}^{-1}$	<i>Millimoles per Square Meter per Day.</i>
RMSE	<i>Root Mean Square Error</i>	$\text{mol. l}^{-1}\text{atm}^{-1}$	<i>Moles per Liters Atmospheric</i>
ZCIT	<i>Zona de Convergência Intertropical (ITCZ)</i>	m. s^{-2}	<i>Meters per Second Squared.</i>
R ²	<i>R-squared</i>	$\text{mol. kg}^{-1}\text{atm}^{-1}$	<i>Moles per Kilogram Atmospheric</i>
SST	<i>Sea Surface Temperature</i>	m. s^{-1}	<i>Meters per Second</i>
SSS	<i>Sea Surface Salinity</i>	<i>Ppm</i>	<i>Parts per Million</i>
STD	<i>Standard Desviation</i>	<i>Psu</i>	<i>Practical Salinity Unit</i>
SE	<i>Standard Error</i>	<i>1 atm</i>	<i>1 Atmosphere of Pressure</i>
P _{A/atm}	<i>Atmospheric Pressure</i>	<i>Gt</i>	<i>Gigaton</i>
U ¹⁰	<i>Wind at 10 meters</i>	<i>Matm</i>	<i>Microatmosphere</i>
tStat	<i>t-statistic</i>	<i>Pa</i>	<i>Pascal</i>
IOD	<i>Indian Ocean Dipole</i>	<i>mb</i>	<i>Millibar</i>
SO	<i>Southern Oscillation</i>	<i>km</i>	<i>Kilometers</i>
NOAA	<i>National Oceanic and Atmospheric Administration</i>	<i>m</i>	<i>Meters</i>
NIES	<i>National Institute for Environmental Studies</i>	mol. s^{-1}	<i>Moles per second</i>

Fórmulas/Símbolos Químicos	
$f\text{CO}_2$	<i>CO₂ fugacity</i>
CO_2	<i>Carbon Dioxide</i>
$P_{\text{H}_2\text{O}}$	<i>Water Pressure</i>
$\Delta p\text{CO}_2$	<i>CO₂ Partial Pressure Gradient</i>

$C_6H_{12}O_6$	<i>Glucose</i>
H_2O	<i>Water</i>
CH_4	<i>Methane</i>
$CaCO_3$	<i>Calcium Carbonate</i>
O_2	<i>Dioxide</i>
H_2CO_3	<i>Carbonic Acid</i>
N_2O	<i>Nitrous Oxide</i>
FCO_2	<i>Flux of CO_2</i>
CO_3^{2-}	<i>Carbonate ion</i>
Ca^{2+}	<i>Calcium ion</i>
<i>Ph</i>	<i>Potential of Hydrogen</i>

Índice

Dedicatória	i
Agradecimentos	ii
Declaração de honra	iii
Resumo	iv
Abstract	v
Lista de Figuras	vi
Lista de Tabelas	vii
Lista de Equações	vii
Abreviaturas, Símbolos e Unidades	vii
CAPÍTULO I:	1
1. Introdução	1
1.1. Problematização	2
1.2. Justificativa	3
1.3. Objetivos	3
1.3.1. Geral:	3
1.3.2. Específicos:	3
CAPÍTULO II:	4
2. Revisão de Literatura	4
2.1. Introdução ao Fluxo de Carbono	4
2.2. Ciclo do Carbono Global e Oceânico	5
2.2.1. Ciclo rápido do carbono	5
2.2.1.1. Fotossíntese e Respiração	5
2.2.1.2. Processos de troca de CO ₂ entre o Oceano - Atmosfera	6
2.2.2. Ciclo lento do carbono	7
2.3. Efeitos do fluxo de carbono sobre os organismos	7
2.4. Medidas estatísticas	8
CAPÍTULO III.	10
3. Metodologia	10
3.1. Características da área de estudo	10
3.2. Descrição dos dados	10
3.2.1. Serviço de Monitorização do Ambiente Marinho Copernicus - CMEMS	10
3.2.2. Laboratório de Ciências Físicas – NOAA	11
3.2.3. Serviço de Monitoramento Atmosférico - Copernicus	11

3.2.4.	Centro de Pesquisa de Dados da Ásia-Pacífico - APDRC	12
3.3.	Análise e processamento de dados	13
3.4.	Cálculo das trocas gasosas entre Oceano-Atmosfera	14
3.5.	Variabilidade do FCO ₂ no Canal de Moçambique.....	18
3.6.	Cálculo do Transporte do Carbono.	18
3.7.	Relação entre o fluxo e os parâmetros físico-químicos.....	20
3.8.	Análise do desempenho do modelo de FCO ₂	20
CAPÍTULO IV		22
4.	Resultados	22
4.1.	Variabilidade do Fluxo de Carbono Líquido no Canal de Moçambique	22
4.2.	Variabilidade da Pressão Parcial de Dióxido de Carbono no Oceano	24
4.3.	Variabilidade da Pressão Parcial de Dióxido de Carbono na atmosfera	25
4.4.	Transporte Médio de Carbono no Canal de Moçambique	27
4.5.	Relação do Fluxo e a Pressão Parcial de Carbono no Oceano e na Atmosfera.....	29
4.6.	Relação do Fluxo e a Temperatura, Salinidade & Ventos a 10 m	30
4.7.	Análise Regional dos Parâmetros Físico-Químicos no Canal de Moçambique.....	31
4.8.	Análise do desempenho do modelo de FCO ₂	33
CAPÍTULO V		34
5.	Discussões	34
6.	Conclusões	42
6.1.	Recomendações para Estudos Futuros	42
7.	Bibliografia	44
8.	Anexos.....	52
8.1.	Relações entre o Gradiente de Pressão Parcial de CO ₂ e Parâmetros ambientais no Canal de Moçambique.....	52
8.2.	Distribuição da Salinidade Superficial no Canal de Moçambique.....	52
8.3.	Distribuição da Temperatura Superficial no Canal de Moçambique	53
8.4.	Distribuição do Vento no Canal de Moçambique	53

CAPÍTULO I:

1. Introdução

Os oceanos têm uma interação crucial com o homem, sendo fundamentais para a vida e a estabilidade climática. Eles regulam o ciclo de gases atmosféricos, como por exemplo, N_2O , CH_4 e CO_2 , essenciais para o equilíbrio terrestre. No entanto, as ações humanas têm alterado o ciclo desses gases e prejudicado a saúde oceânica (Macuacua, 2023). Nos últimos 250 anos, os níveis do dióxido de carbono (CO_2) atmosférico aumentaram quase 40%, dos níveis pré-industriais de ~280 ppmv (*parts per million volume*) para quase 384 ppmv em 2007 (Doney, et al., 2009; Barros, 2011).

A interação entre o oceano-atmosfera resulta em uma heterogeneidade temporal e espacial do Fluxo de Carbono (FCO_2) (Barros, 2011), essa interação pode afetar a biogeoquímica dos oceanos, assim, é essencial quantificar esse fluxo para monitorar esse aumento (Shutler, et al., 2016). O FCO_2 líquido entre o oceano-atmosfera pode ser quantificada através da taxa de transferência do CO_2 , coeficiente de solubilidade do CO_2 e, principalmente, pelo Gradiente de Pressão Parcial de CO_2 (ΔpCO_2) (Takahashi, et al., 2002; Avila, 2014). Silva, (2016), quantificou de forma direta e indireta a pCO_2 e observou uma superestimação (>49%) da pCO_2 pelo método direto quando comparado ao método indireto. Costa, (2017), analisou a variabilidade sazonal do FCO_2 na borda Oeste do Atlântico Tropical através de observações in situ e a caracterizou como fonte de CO_2 para a atmosfera, enquanto, Avila, (2014), desenvolveu o modelo de previsão para o FCO_2 normalizado, através dos dados da fração molar do CO_2 , temperatura, salinidade, oxigênio e concentração da clorofila-a, e classificou-o como sumidouro do CO_2 atmosférico. Iida, et al., (2020), utilizaram a regressão linear múltipla para estimar a relação entre alcalinidade e pCO_2 globalmente, observando um aumento de CO_2 e diminuição do pH no oceano. Macuacua, (2023), efetuou simulações do modelo BIORYS e destacou sazonalidades significativas na análise do pH e CO_2 (acidificação) na região do Oceano Índico Ocidental, evidenciando diferenças com o Canal de Moçambique (MZC) e o Sistema das Agulhas.

O MZC, marcado por intensa atividade de vórtices de mesoescala, exerce influência significativa sobre o clima regional, a biodinâmica marinha e o transporte de CO_2 dissolvido na coluna de água (Nhatugues Jr., 2023). A variabilidade nos fluxos entre o oceano e a atmosfera está fortemente associada a processos físicos e bioquímicos que variam sazonalmente, como a Temperatura à Superfície do Mar (SST), Salinidade à Superfície do Mar (SSS), ventos e descarga fluvial. Trabalhos como os de Le Quéré et al. (2015) e Xue et al. (2018) reforçam a importância desses fatores na regulação da absorção e emissão de CO_2 em diferentes domínios oceânicos. Além disso, a

redistribuição latitudinal de carbono, influenciada pelo transporte meridional associado à circulação oceânica, é importante na conectividade bioquímica e nos gradientes de pH. No contexto do MZC, onde os dados observacionais ainda são limitados, análises baseadas em séries temporais e modelagem regional assumem papel central para caracterizar a dinâmica dessas trocas. Diante disso, este estudo propõe-se a investigar a variabilidade sazonal e espacial do FCO_2 no MZC entre os anos 2011 a 2015, buscando contribuir para o entendimento das interações oceano-atmosfera em uma região-chave do Sudoeste do Oceano Índico.

1.1. Problematização

O aumento do CO_2 atmosférico é amplamente atribuído às emissões antropogênicas desde a Revolução Industrial, o que tem um impacto significativo no sistema climático global (Shutler, et al., 2016), os oceanos absorvem ~25% do CO_2 antropogênico, ajudando a mitigar o clima global, mas induz a uma acidificação oceânica (Monaco, et al., 2021). Essa acidificação, causada pelo acúmulo de CO_2 nos oceanos, levou a uma diminuição de ~0.1 (*pH units*) desde 1750 (Barros, 2011; Macuacua, 2023). Embora essas alterações sejam documentadas em regiões de altas latitudes, estudos recentes mostram que o impacto é também significativo em regiões tropicais e subtropicais (Sabine, et al., 2004; Monaco, et al., 2021), a variação na SST, por exemplo, reduz a solubilidade do CO_2 , o que diminui a capacidade dos oceanos de absorver o CO_2 da atmosfera (Kettle, et al., 2009). Em contraste, observações em recifes de corais entre 1992-2012 mostraram um aumento de pCO_2 e um declínio mais acentuado do pH, especialmente no Oceano Índico (Monaco, et al., 2021); no Oceano Índico equatorial, o FCO_2 mostra um sumidouro para o oceano devido ao fluxo vertical (Kondo & Tsukamoto, 2007). Além disso, o FCO_2 no sul do Índico aumentou entre ~10-20% devido à influência dos ventos (Sun, et al., 2023); a variabilidade dos vórtices na Corrente das Agulhas também contribui para a absorção de CO_2 , o que acelera a acidificação (Orselli, et al., 2018); no norte do Canal de Moçambique, ventos fortes no inverno promovem mistura vertical, aumentando a clorofila e reduzindo o CO_2 na superfície, por outra, ventos fracos no verão limitam a mistura, resultando em menor clorofila e maior concentração de CO_2 na água superficial (Langa & Calil, 2019); a salinidade no canal é um fator propendente, no qual, à norte, a menor salinidade favorece a absorção de CO_2 devido à maior solubilidade e à sul do canal com menor solubilidade, a maior salinidade favorecer sua liberação para a atmosfera, afetando a dinâmica de CO_2 e a acidificação (Monaco, et al., 2021). No entanto, o transporte do FCO_2 entre o oceano e a atmosfera em escala regional, se confirmada em medições indiretas pode documentar os efeitos nos ecossistemas marinhos. Nesta região oceânica, as observações in situ continuam escassas, uma vez que foram realizadas muito poucas campanhas oceanográficas. Portanto, foram elaboradas as seguintes questões que guiam a presente problemática:

Como a variabilidade de parâmetros físico-químicos, como a Temperatura, Salinidade, ventos e $p\text{CO}_2$, influencia a magnitude e a direção do FCO_2 líquido no MZC? Qual é a direção predominante do FCO_2 entre a atmosfera e o oceano ao longo das diferentes estações do ano? Qual é a quantidade média de carbono transportado no canal?

1.2. Justificativa

Embora haja avanços nas pesquisas sobre os padrões sazonais e espaciais do FCO_2 em regiões tropicais e subtropicais, os esforços ainda são insuficientes ou escassos para caracterizar a variabilidade regional e interanual no MZC. Estudos anteriores abordaram temas como acidificação oceânica (Monaco, et al., 2021; Macuacua, 2023), transporte vertical de CO_2 (Sun, et al., 2023) e ressurgência costeira (Langa & Calil, 2019), mas poucos exploraram com profundidade a variabilidade do FCO_2 ao longo de diferentes regiões do canal e suas interações com variáveis oceanográficas e atmosféricas.

A relevância do estudo reside em seu potencial de ampliar o entendimento científico sobre a dinâmica do carbono em regiões tropicais e subtropicais pouco monitoradas, ao mesmo tempo em que fornece subsídios para estudos futuros sobre mudanças climáticas, impactos nos ecossistemas marinhos e modelagem regional. Assim, este trabalho representa um avanço importante no mapeamento e compreensão das trocas gasosas no MZC, contribuindo para uma base de conhecimento mais sólida e integrada sobre o ciclo do carbono em ambientes costeiros e oceânicos Moçambicanos.

1.3. Objetivos

1.3.1. Geral:

Este trabalho visa essencialmente estudar a variabilidade do fluxo de carbono no Canal de Moçambique com base em uma série histórica de 5 anos entre 2011 e 2015.

1.3.2. Específicos:

- Descrever a variabilidade espacial e sazonal do fluxo entre o oceano e atmosfera;
- Estimar o transporte médio de carbono;
- Avaliar a relação entre os parâmetros físico-químicos e o fluxo.

CAPÍTULO II:

2. Revisão de Literatura

2.1. Introdução ao Fluxo de Carbono

O carbono, o elemento mais abundante nos seres vivos, distribui-se na natureza da seguinte forma: 0,06% na atmosfera, oceanos, plantas e animais; 99,94% nas rochas e sedimentos oceânicos. Pode-se perceber que a maior parte do carbono na Terra está estocado nas camadas geológicas e nos sedimentos oceânicos, sob a forma de carbonatos: de carvão e petróleo, no entanto, os principais reservatórios de carbono capazes de realizar trocas rápidas entre si e que compõem o ciclo biogeoquímico do carbono são: atmosfera, oceanos, solo e biosfera (Carlson, et al., 2001). Os processos-chave que regulam esse sistema incluem a decomposição, fotossíntese, combustão e respiração (Pacheco & Helene, 1990). Esse fluxo constitui uma componente essencial do ciclo de carbono, que desempenha um papel fundamental na regulação do clima global.

Figura 1: O Ciclo Global de Carbono. As setas indicam fluxos de carbono entre vários reservatórios da atmosfera, litosfera, biosfera e oceano. Todas quantidades são expressas em 10^{15} g.C. Os fluxos são médias decadais e expressas em 10^{15} g.C.yr⁻¹. Adaptado de Sighenthaler & Sarmiento, (1993).

O carbono pode existir em diferentes formas químicas, como CO₂, metano (CH₄) e carbono orgânico, sendo sua movimentação impulsionada por processos naturais e também por atividades humanas (Pacheco & Helene, 1990). O carbono encontra-se distribuído em reservatórios ativos e inativos. A litosfera, que armazena cerca de 10²³g. C em rochas sedimentares, carvão, petróleo e gás natural, é o maior reservatório global, mas sua troca com a atmosfera e os oceanos ocorre em escalas de milhões de anos, sendo considerada relativamente inativa (Rackley, 2023). Já os reservatórios ativos (atmosfera, oceanos e biosfera) contêm aproximadamente 43x10¹⁸ g.C , distribuídos em 750x10¹⁵ g. C na atmosfera, 2190x10¹⁵ g. C na biosfera e 39.973x10¹⁵ g. C nos oceanos, que atuam como o principal sumidouro dinâmico (Carlson, et al., 2001). Desde a Revolução Industrial, as emissões de CO₂ provenientes da queima de combustíveis fósseis, fabrico de cimento e desmatamento aumentaram a concentração atmosférica de 280 para mais de 360 ppm (WOR8, 2024). Atualmente, cerca de 5.5x10¹⁵ g. C.yr⁻¹ são emitidos, metade retida na atmosfera e o restante absorvido por oceanos e biosfera, como apresentado na figura 1.

2.2. Ciclo do Carbono Global e Oceânico

O ciclo do carbono global é um dos processos biogeoquímicos mais importantes da Terra, que regula a distribuição e o fluxo de carbono entre os principais reservatórios do planeta. Esse ciclo é fundamental para a manutenção do clima e da vida no planeta, pois o carbono é um elemento central em moléculas orgânicas e inorgânicas, como o CO₂, metano (CH₄) e carbonatos. O ciclo do carbono é dividido em dois ciclos principais:

2.2.1. Ciclo rápido do carbono

Envolve a troca de carbono entre a atmosfera, a biosfera (plantas, animais e microrganismos) e a hidrosfera (oceanos, rios e lagos), ocorrendo em escalas de tempo relativamente curtas, de dias, anos a séculos. Os principais processos incluem:

2.2.1.1. Fotossíntese e Respiração

As plantas e outros organismos fotossintetizantes absorvem CO₂ da atmosfera e o convertem em matéria orgânica (açúcares) por meio da fotossíntese [1]; a respiração, realizada por plantas, animais e microrganismos, libera CO₂ de volta para a atmosfera ao quebrar a matéria orgânica para obter energia [2].

2.2.1.2. Processos de troca de CO₂ entre o Oceano - Atmosfera

A troca de CO₂ entre o oceano e a atmosfera é um processo dinâmico, controlado por diversos fatores físicos, químicos e biológicos. Esses fatores regulam a absorção e liberação de CO₂ oceânico e são fundamentais na modulação de CO₂ na atmosfera e, por conseguinte, do clima global (Takahashi, et al., 2009). Estudos recentes reforçam esse papel, destacando a atualização das estimativas globais de ΔfCO_2 e fluxos oceano-atmosfera (Fay, et al., 2024), a variabilidade interanual em regiões costeiras (Honkanen, et al., 2024) e anomalias ligadas à retração precoce do gelo marinho no Oceano Austral (Naëck, et al., 2025). A seguir, descrevem-se os principais parâmetros e processos determinantes:

- **Temperatura** - a solubilidade do CO₂ na água do mar é altamente dependente da temperatura. Águas mais frias têm maior capacidade de dissolver CO₂, enquanto águas mais quentes tendem a liberar CO₂ de volta para a atmosfera. Esse fenômeno explica por que regiões polares são importantes sumidouros de carbono, enquanto regiões tropicais podem, em alguns casos, atuar como fontes (sumidouros) de CO₂ (Takahashi, et al., 2009; Zeebe & Wolf-Gladrow, 2010).
- **Salinidade** - a solubilidade do CO₂ é influenciada pela salinidade: águas mais salinas têm menor capacidade de dissolver CO₂ devido à competição com íons dissolvidos. Em regiões de baixa salinidade, como próximas aos estuários, a água absorve mais CO₂. Já em áreas de alta salinidade, como em regiões tropicais com alta evaporação, a solubilidade do CO₂ diminui, podendo liberar o gás de volta para a atmosfera (Takahashi, et al., 2009; Zeebe & Wolf-Gladrow, 2010).
- **Concentração de CO₂** - a troca de CO₂ entre o oceano e a atmosfera ocorre até que as concentrações de CO₂ nos dois reservatórios atinjam o equilíbrio. Se a concentração de CO₂ na atmosfera aumenta, o oceano absorve mais CO₂ para restaurar o equilíbrio, e vice-versa (Doney, et al., 2009).
- **Ventos e Turbulência** - a velocidade dos ventos e a turbulência na superfície do mar influenciam a taxa de troca de CO₂. Ventos mais fortes aumentam a mistura na interface oceano-atmosfera, facilitando a absorção ou liberação de CO₂ (Le Quéré, et al., 2015; Xue, et al., 2018).
- **Correntes oceânicas** - as correntes oceânicas desempenham um papel crucial no transporte de CO₂ dissolvido. Correntes de superfície podem transportar águas ricas em CO₂ para regiões onde o gás é liberado para a atmosfera, enquanto correntes profundas podem armazenar CO₂ por longos períodos (Sarmiento & Gruber, 2006).
- **Difusão** - o CO₂ se move entre a atmosfera e o oceano por difusão, um processo físico que ocorre até que as concentrações de CO₂ nos dois meios atinjam o equilíbrio. A difusão é influenciada pela diferença na pressão parcial de CO₂ entre a atmosfera e a água do mar (Feely R. , et al., 2004).

- **Atividade Biológica** - a fotossíntese realizada pelo fitoplâncton marinho remove CO₂ da água, reduzindo sua concentração na superfície do oceano. Isso cria um gradiente que permite a absorção de CO₂ da atmosfera. Quando o fitoplâncton morre, parte do carbono orgânico é transportado para as profundezas do oceano, onde pode ser armazenado por séculos (Doney, et al., 2009).
- **Formação de Carbonatos** - o CO₂ dissolvido na água do mar [3] reage com íons de cálcio e/ou magnésio para formar carbonatos [4], que são utilizados por organismos marinhos, como corais e moluscos, para construir suas conchas e esqueletos. Quando esses organismos morrem, seus restos podem se acumular no fundo do oceano, formando depósitos de calcário e armazenando carbono por longos períodos (Feely, et al., 2004).

2.2.2. Ciclo lento do carbono

Envolve os processos geológicos que ocorrem em escalas de tempo de milhões de anos. Esse ciclo é responsável pela formação e destruição de rochas carbonificadas e combustíveis fósseis (Broecker & Peng, 1986; Archer, 2010), esses processos incluem:

- **Intemperismo de Rochas Silicatadas e Carbonificadas** - o intemperismo químico de rochas libera íons de cálcio e magnésio, que reagem com o CO₂ dissolvido na água para formar carbonatos. Esses carbonatos são transportados para os oceanos, onde podem precipitar e formar rochas sedimentares, como calcário (Broecker & Peng, 1986).
- **Formação de Combustíveis Fósseis** - sob condições específicas de pressão e temperatura, matéria orgânica morta pode ser transformada em combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, ao longo de milhões de anos (Archer, 2010).
- **Vulcanismo e Tectônica de Placas** - o carbono armazenado em rochas carbonificadas e sedimentos pode ser liberado de volta para a atmosfera por meio de erupções vulcânicas ou subducção de placas tectônicas (Broecker & Peng, 1986).

2.3. Efeitos do fluxo de carbono sobre os organismos

O FCO₂ tem impactos sobre os organismos terrestres e aquáticos, influenciando sua fisiologia, comportamento e interações ecológicas. Em ecossistemas terrestres, o aumento do CO₂ atmosférico estimula a fotossíntese e o crescimento vegetal, especialmente em plantas C₃ (Ainsworth & Long, 2005). No entanto, isso pode alterar a relação carbono-nitrogênio (C: N) nas folhas, reduzindo o teor de proteínas e nutrientes, o que afeta herbívoros e a cadeia alimentar. Além disso, mudanças na

vegetação podem impactar a disponibilidade de habitats para animais, influenciando sua distribuição e sobrevivência (IPCC, 2021).

Nos ecossistemas aquáticos, a acidificação dos oceanos, causada pelo aumento do CO₂ dissolvido, reduz a disponibilidade de íons carbonato (CO₃²⁻), essenciais para organismos calcificadores como corais, moluscos e plâncton calcificante (Doney, et al., 2009). Isso pode levar à dissolução de estruturas calcárias, ameaçando a sobrevivência dessas espécies. Por outro lado, o aumento do CO₂ pode beneficiar o fitoplâncton, aumentando a produtividade primária em algumas regiões, mas também altera a composição das comunidades marinhas, favorecendo espécies não calcificantes (Pörtner, et al., 2019). Essas mudanças afetam a cadeia alimentar, impactando peixes e mamíferos marinhos, e podem alterar o comportamento e a fisiologia de organismos aquáticos.

2.4. Medidas estatísticas

O desvio padrão é uma medida estatística que quantifica a dispersão dos dados em torno da média, expressa na mesma unidade da variável em estudo. Ele indica o quanto os valores individuais de um conjunto de dados se afastam da média. Um baixo desvio padrão sugere que os dados estão próximos da média, refletindo alta precisão e consistência nas medições. Por outro lado, um alto desvio padrão indica que os dados estão mais dispersos, o que pode apontar para maior variabilidade ou imprecisão nas medições (Afonso & Nunes, 2019).

A média é uma medida estatística que representa o valor central de um conjunto de dados, calculada como a soma de todos os valores dividida pelo número de observações. Ela é amplamente utilizada para resumir e descrever um conjunto de dados, fornecendo uma estimativa do valor típico ou esperado. A média é sensível a valores extremos, que podem distorcer sua representatividade (Afonso & Nunes, 2019).

O coeficiente de correlação de Pearson (r) mede o grau da correlação linear entre duas variáveis quantitativas. Um índice dimensional com valores situados entre -1.0 e 1.0, que reflete a intensidade de uma relação linear entre dois conjuntos de dados (Afonso & Nunes, 2019).

O RMSE é uma métrica usada para medir a diferença entre os valores previstos pelo modelo e os valores reais observados. Ele é calculado como a raiz quadrada da média dos erros ao quadrado. Quanto menor o RMSE, mais precisas são as previsões do modelo (Afonso & Nunes, 2019).

O R^2 é uma medida que indica a proporção da variabilidade da variável dependente que é explicada pelo modelo. Ele varia de 0 a 1, onde:

- $R^2 \approx 0$: O modelo não explica nenhuma variabilidade dos dados; e

- $R^2 \approx 1$: O modelo explica toda a variabilidade dos dados.

Um R^2 mais alto indica um melhor ajuste do modelo aos dados, mas não necessariamente que o modelo é o melhor possível.

O *p-value* é uma medida estatística usada para testar a significância de um coeficiente ou do modelo como um todo. Ele indica a probabilidade de obter um resultado tão extremo quanto o observado, assumindo que a hipótese nula é verdadeira (ou seja, que não há efeito ou relação). Um *p-value* baixo (geralmente $< 0,05$) sugere que o resultado é estatisticamente significativo (Afonso & Nunes, 2019).

A *f-statistic* é usada em testes de hipóteses para verificar a significância geral do modelo, especialmente em regressões. Ela compara o ajuste do modelo com um modelo sem variáveis independentes (apenas com a média). Um valor alto da *f-statistic*, associado a um *p-value* baixo, indica que o modelo como um todo é estatisticamente significativo, ou seja, pelo menos uma das variáveis independentes tem um efeito significativo na variável dependente (Afonso & Nunes, 2019).

CAPÍTULO III.

3. Metodologia

3.1. Características da área de estudo

O Canal de Moçambique localiza-se na região da África Oriental, entre a costa de Moçambique e Madagáscar, limitado a este por Madagáscar, ao norte pelas Ilhas Cômoros e ao limite sul pela Corrente das Agulhas. O canal apresenta uma extensão e largura variando entre 1600 Km e 420 Km – 1000 Km, respetivamente, com uma profundidade de até 5000 m, que forma uma superfície de $1.5 \times 10^6 \text{ Km}^2$ (Muhosse, 2023).

Figura 2: Distribuição espacial média do fluxo de CO_2 (FCO_2 , em $\text{mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$) na interface oceano-atmosfera no Canal de Moçambique (MZC), convertida para unidades de $\text{mmol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$, com base em saídas do modelo otimizado de FCO_2 desenvolvido pelo *National Institute for Environmental Studies (NIES)*, Japão, para o período de 1996 a 2004. A barra de cores representa a intensidade do fluxo, onde valores positivos indicam absorção de CO_2 (sumidouro) e valores negativos indicam liberação (fonte). A barra de escala representa a distância horizontal aproximada do canal. Adaptado de Takahashi, et al., (2007).

3.2. Descrição dos dados

Para o alcance dos objetivos traçados nesse estudo, foi necessário o uso de diferentes fontes de dados (Tabela 1), em um período de 5 anos (2011 a 2015) e do *Flux Data Set*, permitindo assim fazer as análises de modo a responder aos objetivos traçados.

3.2.1. Serviço de Monitorização do Ambiente Marinho Copernicus - CMEMS

- REP L4 – Dado de observação in situ

O *Reprocessed Level 4 Global Surface Ocean Carbon Dataset* - REP L4, em inglês, corresponde a uma série temporal de reanálise mensal da pCO₂ superficial oceânica global reconstruída, fluxos armar de CO₂, pH, alcalinidade total, carbono inorgânico dissolvido e estados de saturação de calcita e aragonite, além de suas incertezas, em uma grade regular de 0,25° x 0,25°. A reconstrução utiliza uma rede neural do tipo *ensemble-based forward feed*, mapeando dados in situ de fugacidade do CO₂ oceânico superficial do SOCAT descritos em Bakker, et al., (2016) e variáveis ambientais, como salinidade, temperatura, altura da superfície do mar, clorofila-a, profundidade da camada de mistura e fração molar de CO₂ atmosférico. Os fluxos entre o oceano-atmosfera são calculados com base no gradiente de pCO₂ e na dependência da velocidade do vento descrito em Wanninkhof, (2014). O pH, carbono inorgânico dissolvido e estados de saturação são estimados a partir da pCO₂ e da alcalinidade reconstruída (Chau, Gehlen, & Chevallier, 2022). O conjunto de dados é distribuída gratuitamente e, disponíveis no seguinte endereço eletrônico: <https://marine.copernicus.edu/>

3.2.2. Laboratório de Ciências Físicas – NOAA

○ NCEP-NCAR 1 – Dado de reanálise

O *NCEP-NCAR Reanalysis* é um conjunto de dados de reanálise global desenvolvido em colaboração entre o *National Centers for Environmental Prediction* (NCEP) e o *National Center for Atmospheric Research* (NCAR). O objetivo é fornecer um registo contínuo e consistente dos campos atmosféricos globais para apoiar pesquisas climáticas e de monitoramento. A reanálise é baseada em um sistema de assimilação de dados globais, utilizando o modelo T62 com uma resolução espacial de 2.5° x 2.5° x 28 níveis verticais na atmosfera para integrar dados de diferentes fontes, como observações de superfície, navios, satélites, sondagens e outros. O processo de assimilação de dados é mantido inalterado durante o período de reanálise, eliminando os saltos climáticos associados a mudanças no sistema de assimilação. O conjunto de dados é produzido de forma a fornecer diferentes tipos de arquivos de saída para atender a várias necessidades dos usuários, incluindo campos troposféricos, estratosféricos, de superfície e do topo da atmosfera (Kalnay, et al., 1996). Os dados são disponibilizados online e em CD-ROM, com campos diários, mensais e climatológicos e podem ser encontrados no endereço eletrônico: <https://psl.noaa.gov/>.

3.2.3. Serviço de Monitoramento Atmosférico - Copernicus

○ EGG4 – Dado de reanálise

O *CAMS Global Greenhouse Gas Reanalysis* – EGG4, em inglês. É um conjunto de dados de reanálise atmosférica global focado nos gases de efeito estufa, como CO₂ e metano (CH₄). Ele utiliza um sistema de assimilação de dados *4D-Var* para combinar observações globais com previsões

numéricas, garantindo estimativas consistentes da concentração desses gases na atmosfera. O EGG4 fornece dados médios mensais com uma resolução espacial refinada de $0.75^\circ \times 0.75^\circ \times 60$ níveis verticais, permitindo análises detalhadas da variabilidade do CO_2 e CH_4 em diferentes escalas temporais. As emissões e fluxos naturais são modelados, e os fluxos de CO_2 da vegetação terrestre são estimados para representar variações do diurno ao interanual. As perdas químicas de CH_4 são baseadas em taxas climatológicas, enquanto as emissões são extraídas de múltiplos conjuntos de dados (Inness, et al., 2019). Assim como o EAC4, o EGG4 é produzido pelo *Copernicus Atmosphere Monitoring Service* (CAMS) e está disponível gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: <https://atmosphere.copernicus.eu/>.

3.2.4. Centro de Pesquisa de Dados da Ásia-Pacífico - APDRC

○ SODA v.3.3.1 – Dado de reanálise

O *Simple Ocean Data Assimilation* – SODA, em inglês. Corresponde ao dado de reanálise que integra campos hidrodinâmicos como por exemplo a temperatura, salinidade e as componentes zonal e meridional (u e v) da velocidade. A versão 3 do SODA usa números GFDL MOM5/SIS em resolução horizontal mais fina de $1.4^\circ \times 1.4^\circ \times 50$ níveis verticais e inclui um componente ativo de gelo marinho (Carton, Chepurin, & Chen, 2016). Os dados do SODA usados neste estudo correspondem a uma escala temporal mensal e podem ser obtidos gratuitamente no seguinte endereço eletrônico, <http://apdrc.soest.hawaii.edu/>

○ ERA5 – Dado de reanálise

O *ECMWF Reanalysis 5th Generation* - ERA5, em inglês. É um conjunto de dados de reanálise que integra variáveis atmosféricas e de superfície, como ocorrência, radiação e períodos hidrometeorológicos. Ele utiliza o sistema IFS CY41R2 do ECMWF com resolução horizontal de $0.25^\circ \times 0.25^\circ \times 137$ níveis verticais e modelos acoplados de superfície terrestre (HTESSEL) e ondas oceânicas (WAM) (Hersbach, et al., 2020). Os dados do ERA5 correspondem a uma escala temporal mensal e podem ser obtidos gratuitamente no endereço eletrônico, <http://apdrc.soest.hawaii.edu/>

○ Conjunto otimizado de fluxo de CO_2 na interface oceano-atmosfera - Modelo

O conjunto de dados otimizados de fluxo de CO_2 (*An optimized Air-Sea CO_2 Flux DataSet*, em inglês), desenvolvido pelo *National Institute for Environmental Studies (NIES)*, Japão. Corresponde a uma série temporal mensal global do FCO_2 entre o oceano e a atmosfera ($\text{mol. m}^{-2}\text{s}^{-1}$), reconstruída para o período de 1996 a 2004, com base em um modelo de transporte de traçadores em modo *offline* acoplado a um modelo biogeoquímico simples. A reconstrução utiliza dados de reanálise de correntes

Estudo da Variabilidade do Fluxo de Carbono no Canal de Moçambique

oceânicas para simular a distribuição da pCO_2 superficial oceânico e o FCO_2 , incorporando a técnica de assimilação variacional. O modelo faz parte do sistema de inversão atmosférica associado às observações do satélite GOSAT (*Greenhouse gases Observing Satellite*), aproximadamente 250.000 observações in situ de pCO_2 da base de dados de Takahashi, et al., (2007) foram assimiladas. Nessas simulações, é aplicada uma restrição forte nas rotas com observações de navios, e uma restrição fraca de 20% sobre as médias mensais globais nas regiões com baixa cobertura de dados e uma grade regular de 25x20 pontos e 360 meses consecutivos. Cada ponto contém a variável de FCO_2 com sinal positivo indicando entrada de CO_2 na superfície oceânica, a variável principal (CO_2) possui atributos de preenchimento para dados ausentes e associados a metadados com a conversão CF-1.0. O conjunto de dados é distribuída gratuitamente e, disponíveis no seguinte endereço eletrônico: <http://apdrc.soest.hawaii.edu/>

Tabela 1 - Fontes e características dos conjuntos de dados utilizados na modelagem do FCO_2 .

Plataforma	Provedor	Tipo	Parâmetro	Resolução	
				Espacial	Temporal
	CO_2 Flux	Modelo	$FCO_2(mol.m^{-2}s^{-1})$	$1^\circ x 1^\circ$	Mensal
APDRC	SODA v.3.3.1	Reanálises	$SSS(psu)$	$1.4^\circ x 1.4^\circ$	Mensal & Diária
	$SST(^{\circ}C)$				
	ECMWF - ERA5		$U_{(m.s^{-1})}^{10}$	$0.25^\circ x 0.25^\circ$	Mensal, Diária & Horária
ECMWF	EGG4		$CO_{2A}(ppm)$	$0.75^\circ x 0.75^\circ$	Mensal
NOAA/PSL	NCEP – NCAR	Reanálises – I	$P_{atm}(Pa)$	$2.5^\circ x 2.5^\circ$	Mensal, Diária & Horária
CMEMS	REP L4	In situ	$pCO_{2w}(\mu atm)$	$0.25^\circ x 0.25^\circ$	Mensal

3.3. Análise e processamento de dados

O processamento dos dados foi realizado no *MATLAB® R2018a*, utilizando arquivos no formato NetCDF, que permitem armazenar e manipular dados multidimensionais de forma eficiente. Todos os dados desse estudo foram interpolados para uma grade comum, garantindo consistência espacial e

temporal, e as unidades foram padronizadas, com a temperatura em Kelvin, salinidade em psu e pressão em microatmosferas. A partir dos dados atmosféricos e oceânicos, foi calculada a pressão parcial de CO₂ na atmosfera (Equação 5) considerando a fração molar de CO₂ no ar seco (Equação 6), a pressão barométrica (Equação 7) e a pressão de vapor da água (Equação 8), esta última foi determinada a partir da temperatura e salinidade superficiais. Em seguida, calculou-se o coeficiente de solubilidade do CO₂ (Equação 2) em função da temperatura e salinidade, convertendo-o para as unidades adequadas para o cálculo do fluxo. O número de Schmidt (Equação 4) foi obtido a partir da temperatura da superfície do mar, permitindo estimar o coeficiente de velocidade de transferência de gás (Equação 3), que depende da velocidade do vento. Com esses parâmetros, foi determinado o gradiente de pressão parcial de CO₂ entre o oceano e a atmosfera, que, combinado ao coeficiente de solubilidade e à velocidade de transferência, permitiu calcular o fluxo líquido de CO₂ (FCO₂) na interface oceano-atmosfera (Equação 1). A análise dos resultados incluiu a determinação de médias sazonais (Equação 9), bem como do desvio padrão (Equação 10), a fim de caracterizar a variabilidade espacial e temporal do fluxo. Foram aplicados métodos estatísticos para avaliar a qualidade do modelo de regressão utilizado, incluindo cálculo do erro quadrático médio (RMSE), coeficiente de determinação (R²) e testes de significância (*f*-statistic; *p*-value). Além disso, foi calculado o Transporte Médio de Carbono (Equação 11) para diferentes latitudes no Canal de Moçambique, a partir da soma do fluxo superficial ao longo da largura zonal correspondente a cada faixa latitudinal. Esse cálculo considerou a geometria da Terra e a distribuição espacial dos dados, permitindo estimar a redistribuição meridional do carbono. Por fim, foi realizada uma análise de correlação entre o FCO₂ e os parâmetros utilizados (Equação 13), com o objetivo de identificar relações lineares positivas ou negativas entre eles, e assim compreender melhor os mecanismos físicos e químicos que controlam a troca de CO₂ na região estudada.

3.4. Cálculo das trocas gasosas entre Oceano-Atmosfera

As trocas gasosas entre o oceano e a atmosfera, podem ser definidos como uma função da velocidade de transferência do gás e da diferença de concentração entre o topo e o fundo da camada limite de massa aquosa, a camada que ocupa os 10-200 µm superiores do oceano onde a difusão molecular controla o transporte vertical (Gutiérrez-Loza, et al., 2021). O fluxo entre o oceano e a atmosfera é controlado pela velocidade do vento, estado do mar, SST, processos superficiais incluindo atividade biológica e a diferença da fugacidade do CO₂ entre o oceano e atmosfera (Shutler, et al., 2016; Holding, et al., 2019). De forma geral, o FCO₂ (em mol. m⁻². s⁻¹) é proporcional ao gradiente de fugacidade entre o oceano e a atmosfera, representado como $\Delta f\text{CO}_2 = (f\text{CO}_{2w} - f\text{CO}_{2A})$. Esse gradiente é estimado através de uma multiplicação do $\Delta f\text{CO}_2(\mu\text{atm})$ por um coeficiente de transferência do gás (k_0) e a solubilidade em água $\alpha(\text{gm}^{-3}\mu\text{atm}^{-1})$ que depende da temperatura e

Estudo da Variabilidade do Fluxo de Carbono no Canal de Moçambique

salinidade. Assim, o fluxo, inicialmente em $\text{mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$, foi convertido para $\text{mmol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$ ao multiplicar por 1000 ($\text{mol} > \text{mmol}$) e por 86400 (segundos por dia) pode ser descrito pela equação 1:

$$\text{FCO}_2 = k_o \alpha \Delta f \text{CO}_2$$

$$\text{FCO}_2 = k_o \alpha \Delta p \text{CO}_2$$

Equação 1: Formulações de bulk.

Onde:

- k_o – Coeficiente da velocidade de transferência do CO_2 ;
- α – Coeficiente de solubilidade de CO_2 (em $\text{mol} \cdot \text{l}^{-1} \cdot \text{atm}^{-1}$); em função da temperatura (em Kelvin) e de sua salinidade (psu) descritos por Weiss, (1974);
- $\Delta f \text{CO}_2 / \Delta p \text{CO}_2$ - Gradiente da fugacidade de CO_2 ou da Pressão Parcial de CO_2 e os subscritos A e W indicam atmosfera e água, respetivamente.

O coeficiente de solubilidade de CO_2 é uma variável fundamental para estimar o FCO_2 entre o oceano e a atmosfera, este representa a capacidade da água em dissolver CO_2 sob condições específicas de temperatura e salinidade, influenciando diretamente o cálculo do fluxo gasoso na interface oceano-atmosfera. Pode ser determinado através da equação seguinte:

$$\ln(\alpha) = A_1 + A_2 \left(\frac{100}{T} \right) + A_3 \ln \left(\frac{T}{100} \right) + S \left[B_1 + B_2 \left(\frac{T}{100} \right) + B_3 \left(\frac{T}{100} \right)^2 \right]$$

Equação 2: Coeficiente de solubilidade do CO_2 .

Onde: T – representa a temperatura (K) e S – representa a salinidade (psu).

O valor de α , inicialmente em $\text{mol} \cdot \text{l}^{-1} \cdot \text{atm}^{-1}$, foi convertido para $\text{mol} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \mu\text{atm}^{-1}$, multiplicando por 1000 ($\text{l}^{-1} > \text{m}^{-3}$) e dividindo por 1×10^6 ($\text{atm}^{-1} > \mu\text{atm}^{-1}$).

Os coeficientes A_i e B_i foram determinados experimentalmente por Weiss, (1974) e são os seguintes:

Tabela 2: Constantes empíricas da solubilidade descritos por Weiss (1974).

α	A_1	A_2	A_3	B_1	B_2	B_3
$\text{mol} \cdot \text{l}^{-1} \cdot \text{atm}^{-1}$	-58.0931	90.5069	22.2940	0.027766	-0.025888	0.0050578
$\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{atm}^{-1}$	-60.2409	93.4517	23.3585	0.023517	-0.023656	0.0047036

O coeficiente de velocidade de transferência de gás (k_o) representa a eficiência com que um gás, atravessa a interface oceano-atmosfera. Esse parâmetro depende principalmente da turbulência gerada na superfície do mar, especialmente pela ação do vento. Wanninkhof, (1992), propôs uma formulação empírica para estimar o k_o com base na velocidade do vento e no número de Schmidt (S_c), que leva em conta a temperatura e a difusão molecular do gás. A equação do k_o é expressa como:

$$k_o = 0.39u^2 \left(\frac{660}{S_c}\right)^{\frac{1}{2}}$$

Equação 3: Coeficiente de velocidade de transferência de gás.

Onde: u – Magnitude da velocidade do vento ($m.s^{-1}$) a 10 m da superfície do nível do mar; $\left(\frac{660}{S_c}\right)^{\frac{1}{2}}$ - Ajustada para diferentes temperaturas (660 é o S_c padrão para 20°C).

k_o foi convertido de $cm.h^{-1}$ para $m.s^{-1}$, multiplicando por $1.100^{-1}.3600^{-1}$.

O número de Schmidt (S_c) é um parâmetro adimensional fundamental na estimativa da velocidade de troca de gases entre o oceano e a atmosfera, pois relaciona a difusividade molecular de um gás à viscosidade cinemática da água (Avila, 2014). Gröger & Mikolajewicz, (2011), propuseram uma equação empírica que expressa a relação entre o número de Schmidt e a temperatura da superfície do mar:

$$S_c = aE^{-bT} + c$$

Equação 4: Cálculo do Número de Schmidt.

Onde: T - representa a temperatura em graus Celsius (°C); a , b , c são constantes ajustadas experimentalmente para o CO_2 . A equação permite calcular rapidamente o S_c em diferentes condições térmicas da superfície do mar, sem a necessidade de medir diretamente os coeficientes de difusão e viscosidade, esta equação é útil no fato de que a temperatura influencia a difusividade do CO_2 , tornando o número de Schmidt menor à medida que a água se aquece, as suas constantes são apresentadas a seguir:

Tabela 3: Constantes empíricas do número de Schmidt propostas por Gröger & Mikolajewicz (2011).

S_c	a	b	c
Constantes	19955.9	0.0663147	142.653

Segundo Weiss, (1974), a $p\text{CO}_2$ na atmosfera (em μatm) pode ser calculada com base na concentração de CO_2 do ar seco e na pressão do ar, como mostra a equação seguinte:

$$p\text{CO}_{2A} = x\text{CO}_{2A}(P_{\text{br}}^s - P_{\text{H}_2\text{O}}^s)$$

Equação 5: Cálculo da pressão parcial do CO_2 na atmosfera.

Onde:

A $x\text{CO}_{2A}$ (fração molar de CO_{2A} , $x \sim 0.001$), inicialmente em ppm (CO_{2A}), foi calculada e convertida para $\text{molCO}_2 \cdot \text{mol}^{-1}$ com base na equação seguinte:

$$x\text{CO}_{2A} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{total}}}$$

Equação 6: Cálculo da fração molar de CO_2 na atmosfera.

Nessa equação, o n_{CO_2} , corresponde ao número de moles (CO_2 na atmosfera, em ppm) e o n_{total} , corresponde ao número total de moles (1×10^6).

Para a pressão barométrica (P_{br} , em μatm), nesse estudo, utilizou-se a pressão atmosférica (em P_a) ao nível da superfície oceânica, sem correção para altitude, pois os dados já representam condições reais na interface oceano-atmosfera. Essa abordagem garante maior precisão no cálculo da pressão parcial CO_2 atmosférico, essencial para estimar corretamente o fluxo gasoso. A seguir é apresentada a equação correspondente:

$$P_{\text{br}(\mu\text{atm})} = \left(\frac{P_a}{101325} \right) \times 10^6$$

Equação 7: Cálculo da pressão barométrica.

Onde, a P_a corresponde a pressão atmosférica em Pascal, e $P_{\text{br}(\mu\text{atm})}$ corresponde a pressão barométrica em μatm . $101325 = 1 \text{ atm}$.

Weiss & Price, (1980) definem a pressão de vapor da água ($P_{\text{H}_2\text{O}}$) em termos da salinidade e temperatura à superfície do mar. Inicialmente, a fórmula empírica descrita por Weiss & Price, (1980) para pressão de vapor da água em Pascal (P_a), é convertida para atm (dividindo por 101325), e em seguida para μatm , multiplicando por 10^6 .

$$\ln(P_{\text{H}_2\text{O}}) = 24.4543 - 67.4509 \left(\frac{100}{\text{SST}} \right) - 4.8489 \ln \left(\frac{\text{SST}}{100} \right) - 0.000544\text{Sal}$$

Equação 8: Correção da pressão de vapor da água.

Onde: SST – Temperatura à superfície do mar (em Kelvin) e Sal – Salinidade à superfície do mar (psu).

3.5. Variabilidade do FCO₂ no Canal de Moçambique

A análise da variação do FCO₂ no MZC foi conduzida com base na observação visual de padrões espaciais e sazonais, utilizando mapas da média aritmética (Eq.9) ao longo do intervalo de cinco anos. Para as análises sazonais, foram consideradas duas estações climáticas predominantes na região:

- **Verão** → dezembro, janeiro, fevereiro e março;
- **Inverno** → junho, julho, agosto e setembro.

A média de longo termo (2011 – 2015) um parâmetro adequado para descrever o padrão de distribuição, quantifica a sua magnitude e sua variabilidade. A fim de identificar o grau de dispersão/aproximação dos dados analisados, determinou-se o desvio padrão (Eq.10), esta medida só assume valores não negativos e quanto maior o seu valor maior a dispersão (Afonso & Nunes, 2019).

Para calcular a média de longo termo (\bar{X}) e o respetivo desvio padrão (S), calculou-se a média do Fluxo e de cada variável que influi usando as seguintes formulações estatísticas:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Equação 9: Média aritmética.

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Equação 10: Desvio padrão.

Onde:

- \bar{X}, \bar{Y} - Média pretendida do FCO₂;
- S - Desvio padrão correspondente a uma dada média;
- n - Conjunto de observações das variáveis mensais (4 meses ao longo dos 5 anos);
- x_i - Observação mensal.

3.6. Cálculo do Transporte do Carbono.

Após a análise do fluxo superficial, procedeu-se ao cálculo do Transporte Médio de Carbono (TMC, em mol.s⁻²), com o objetivo de estimar a redistribuição zonal e meridional do carbono. O cálculo

foi realizado com base nas equações de advecção zonal, adaptando o método proposto por (Gruber, et al., 2009; Takahashi, et al., 2009), aplicando-se a variação do fluxo superficial para diferentes latitudes no canal. As secções latitudinais específicas foram definidas conforme a divisão proposta por Bortoli, (2021), para permitir a integração do fluxo zonal, considerando a aproximação da área em cada latitude conforme a largura longitudinal, descrito nas metodologias de Hauck, et al., (2013) & Resplandy, et al., (2018). A largura zonal foi calculada a partir da fórmula:

$$\Delta x(y) = R \cos \phi_y \Delta \lambda$$

Esta abordagem foi baseada em metodologias utilizadas em estudos de fluxo meridional no Atlântico e no Oceano Índico (Lovenduski & Gruber, 2005; Rödenbeck et al., 2014). O cálculo do TMC foi baseado no fluxo superficial de carbono que considera dados discretos (grades) ao longo de uma latitude dado pela soma zonal:

$$\text{TMC}_{(y,t)} = \sum_{x=x_0}^{x_n} \text{FCO}_{2(x,y,t)} \Delta x(y)$$

Equação 11: Transporte Médio de Carbono.

Onde: R - Raio médio da Terra (6.371×10^6 m); ϕ_y - Latitude em radianos; $\Delta \lambda$ - Intervalo longitudinal (em radianos) entre dois pontos consecutivos; $\text{FCO}_{2(x,y,t)}$ - Representa o fluxo superficial; $\Delta x(y)$ - Largura zonal da célula em cada latitude.

Este método foi adotado devido à ausência de dados verticais de concentração de carbono e velocidade meridional, assumindo-se, portanto, que o principal mecanismo de redistribuição ocorre na interface oceano-atmosfera, conforme justificado por Gruber, et al., (2009) & Resplandy, et al., (2018). O transporte de calor em uma seção oceânica é dado por:

$$H(x, y) = \int_{-z}^0 \rho C_p u(x, y, z) T(x, y, z) dz$$

No caso da camada superficial, assume-se que $u(x, y, z)$ e $T(x, y, z)$ são aproximadamente constantes com a profundidade até a profundidade da camada de mistura, de acordo com as condições locais (Kara et al., 2000). Esta simplificação se justifica pela dominância dos processos de troca na interface oceano-atmosfera, como discutido por Hauck, et al., (2013) & DeVries, et al., (2017), ou seja, considerando a camada de mistura superficial homogênea, assume-se o conceito analógico que o carbono pode ser transportado horizontalmente por advecção (como o calor), ou trocado com a atmosfera:

$$H(x,y) = \rho C_p u(x,y) T(x,y) h$$

Equação 12: Transporte de calor em uma seção oceânica.

Onde:

- $H(x,y)$ - Transporte de calor em uma seção oceânica ($j \cdot s^{-1}$);
- ρ - Densidade da água ($\approx 1027 kg \cdot m^{-3}$);
- C_p - Calor específico da água ($\approx 3.93 j \cdot kg^{-1} \cdot ^\circ C^{-1}$)
- u - Componente da velocidade na direção de transporte;
- z - Distância vertical (positivo para cima);
- h - Espessura da camada superficial.

3.7. Relação entre o fluxo e os parâmetros físico-químicos.

O coeficiente de correlação de Pearson, mede o grau de associação linear entre x e y (amostra bivariada quantitativa), isto é, se uma aumenta, a outra sempre diminui (Afonso & Nunes, 2019). Este coeficiente, normalmente representada pela letra "r" assume apenas valores entre -1 e 1, a seguir:

- $r \approx -1$: existe associação linear negativa muito alta;
- $r \approx 0$: não existe associação linear entre as variáveis; e
- $r \approx 1$: existe associação linear positiva muito alta.

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

Equação 13: Coeficiente de Correlação de Pearson.

3.8. Análise do desempenho do modelo de FCO₂.

Após o cálculo do FCO₂ pela formulação de bulk (variável dependente), deve-se organizar todas as variáveis independentes (pCO₂ na água e atmosfera, Salinidade, Temperatura e Vento) em um único conjunto de dados. Antes da modelagem, é necessário remover todos os registos contendo valores ausentes (NaN), a fim de evitar viés estatístico e garantir a consistência do modelo. Para avaliar a influência das variáveis ambientais sobre o fluxo, será aplicado a regressão linear múltipla no MATLAB. O modelo de regressão linear busca estimar uma equação que descreva da melhor forma a relação entre a variável dependente e as variáveis explicativas. A estrutura matemática do modelo é expressa da seguinte forma:

$$FCO_2 = \beta_0 + \beta_i x_i + \varepsilon$$

Em que FCO_2 corresponde à variável resposta, x_i representa as variáveis independentes, β_i corresponde aos coeficientes parciais de regressão e ε é o termo de erro (resíduo da regressão).

A partir do objeto retornado pelo ajuste do modelo, foram extraídas as principais métricas estatísticas que permitiram avaliar o desempenho do mesmo. Entre elas destacam-se:

- a) Coeficiente de Determinação (R^2) - obtido diretamente do objeto do modelo, representa a proporção da variabilidade do fluxo explicada pelas variáveis independentes. Matematicamente, pode ser definido como:

$$R^2 = 1 - \frac{SQR}{SQT}$$

Onde, R^2 corresponde à proporção da variabilidade explicada pelo modelo; SQR (*Soma dos Quadrados dos Resíduos*) quantifica o erro entre os valores observados e os previstos; e SQT (*Soma Total dos Quadrados*) representa a variabilidade total dos dados em torno da média. Valores de R^2 mais próximos de 1 indicam maior capacidade explicativa do modelo.

- b) Erro Quadrático Médio da Raiz (RMSE) - obtido a partir do objeto do modelo, quantifica a diferença média entre valores observados e valores estimados. Esta métrica pode ser expressa pela equação:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

Em que y_i são os valores observados do fluxo, \hat{y}_i os valores estimados pelo modelo e n o número total de observações. Valores mais baixos de RMSE indicam maior precisão do modelo.

No modelo global, deve-se analisar os *p-values* associados a cada coeficiente de regressão, a fim de identificar quais variáveis ambientais exercem efeito estatisticamente significativo sobre o FCO_2 . Para essa avaliação, adota-se como critério de significância estatística o limiar de $p < 0.05$. Além disso, a robustez do modelo deve ser verificada por meio do *f-statistic* global, que compara o desempenho do modelo ajustado com o de um modelo nulo (contendo apenas o intercepto). Um $p < 0.05$ neste teste deve ser interpretado como evidência de que o conjunto das variáveis independentes contribui de forma significativa para explicar a variabilidade observada do FCO_2 .

CAPÍTULO IV

4. Resultados

Este capítulo encontra-se dividido em 2 etapas: (i) apresenta as análises comparativas em três (3) sub-mapas sazonais da variabilidade do fluxo, incluindo as análises do Transporte Meridional de Carbono (TMC); (ii) apresenta a relação dos parâmetros físico-químicos a partir do Coeficiente de Pearson.

4.1. Variabilidade do Fluxo de Carbono Líquido no Canal de Moçambique

Durante a análise sazonal do FCO_2 no MZC, observam-se padrões distintos de comportamento entre o verão e inverno, fortemente modulados por variações na temperatura (SST) e na salinidade (SSS), fatores que afetam diretamente a solubilidade do CO_2 na água. Esses padrões estão representados nos painéis (a) e (b) na **figura 3**, com os valores expressos em $\text{mmol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$, e classificados cromaticamente, desde o azul (sumidouro, valores negativos) ao vermelho (fonte, valores positivos).

No verão austral (**Figura 3a**), nota-se a presença de áreas de absorção de CO_2 atmosférico especialmente ao sudeste do Canal, entre as latitudes 24 e 28°S, com fluxos negativos que variam desde -0.2 a $-0.4 \text{ mmol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$ (tons azuis). Nesta análise, apontam um intenso sumidouro ao sudeste de Madagáscar (~24°S) causado pelo *bloom* fitoplanctônico que favorece a absorção de CO_2 devido ao consumo biológico durante a fotossíntese (tons de azul-escuro), diminuindo em direção à sudoeste do canal (tons de azul-claro). Os processos regionais, como a descarga fluvial de Moçambique, contribuem para a diluição da salinidade (~36 psu), e mantém a SST elevada (25 a 27.5°C), condições que favorecem a manutenção de um sumidouro efetivo. Contudo, próximo da costa de Moçambique, especialmente acima de 28°S, o sistema comporta-se como um sumidouro moderado (entre -0.1 a $-0.2 \text{ mmol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$), tendendo ao equilíbrio conforme se desloca em direção ao oceano aberto. À Este da região (cerca de 36 a 49°E), o padrão inverte-se, e a área passa a se comportar como uma fonte de CO_2 , com fluxos variando de 0.1 a $0.3 \text{ mmol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$ (tons vermelhos), evidenciando uma heterogeneidade espacial acentuada. Essas variações espaciais são moduladas pela variabilidade associada ao Dipolo do Oceano Índico (IOD) e às flutuações da Corrente de Agulhas, que impactam diretamente a ventilação vertical, a SST e o transporte lateral de massas de água. A região central (16 a 24°S), próximo a 20°S de 35 a 40°E, observa-se uma distribuição mista, áreas atuando como fonte moderada, com valores entre 0.1 a $0.2 \text{ mmol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$ são predominantes (tons amarelos a vermelhos). No entanto, pequenas áreas exibem fluxos próximos de zero, caracterizando zonas de transição entre fonte-sumidouro. Destaque dado à costa de Madagáscar (acerca de 22 a 24°S), que apresentam fluxos negativos entre -0.1 a $-0.2 \text{ mmol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$, indicando a existência de *hotspots* de absorção (tons azuis), relacionada à floração fitoplanctônica intensa a sudeste de Madagáscar. Por outro lado, aproximadamente 20°S do

Estudo da Variabilidade do Fluxo de Carbono no Canal de Moçambique

sudeste de Madagáscar, o sistema passa a liberar o CO_2 , com fluxos entre 0.2 a $0.3 \text{ mmol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$, como observado pela coloração vermelha. A porção norte, no entorno norte de Madagáscar, entre 10 e 14°S , os valores de fluxo variam entre 0.1 a $0.2 \text{ mmol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$, sugerindo uma região de emissão de CO_2 moderada (tons de vermelho-claro e amarelo), associada a forte estratificação térmica e a monção nordeste que promove ventos fracos. Essa condição, reduz a solubilidade CO_2 na água, favorecendo sua transferência para a atmosfera. Observa-se (entre 10 a 12°S) um leve declínio longitudinal em direção às margens continentais de Moçambique e aproximadamente a 14°S , os valores oscilam entre -0.1 a $-0.2 \text{ mmol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$, o que reflete o processo de ressurgência costeira.

Figura 3: Distribuição sazonal do fluxo líquido de dióxido de carbono (FCO_2 , em $\text{mmol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$) no Canal de Moçambique durante o verão (painel a, à esquerda) e o inverno (painel c, à direita), para o período de 2011 a 2015.

No inverno austral (**Figura 3b**), região sul (24 e 28°S), o canal comporta-se como um sumidouro moderado, com valores entre -0.1 a $-0.2 \text{ mmol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$ (tons azuis), que se estende do sudoeste do canal à Este de Madagáscar ($\sim 24^\circ\text{S}$), com águas costeiras mostrando maior capacidade de absorção. Na porção entre 28 e 30°S , influenciada pelo sistema de Agulhas, os valores oscilam entre -0.2 (entre 32 e 38°E , tons azuis) a $0.3 \text{ mmol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$ (entre 40 e 52°E , tons vermelhos), refletindo uma forte heterogeneidade espacial na troca de CO_2 . Essa variação indica que diferentes áreas, mesmo dentro de uma mesma faixa latitudinal, estavam atuando como um sumidouro e uma fonte de carbono. No centro (16 a 24°S), o sistema mantém uma ligeira distribuição mista, valores de sumidouro registados no Oeste ($-0.2 \text{ mmol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$) e uma fonte no Este do canal ($0.1 \text{ mmol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$). Acerca de 20°S , o canal mantém o equilíbrio, refletindo uma zona de transição entre porção norte e sul do canal. A região norte, em especial à Este do Canal (acima de 16°S), a costa

de Madagáscar manteve o seu comportamento de sumidouro, apresentando valores entre -0.1 a -0.2 $\text{mmol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$ (tons azuis), o que indica uma região de sumidouro consistente como no verão. Os valores de fluxos (acima de 16°S) entre 0.1 a 0.2 $\text{mmol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$, indicam uma região de fonte consistente devido a SST elevada ($\sim 27^\circ\text{C}$) que favorece a liberação de CO_2 , como observado pela coloração avermelhada e amarela no noroeste do canal. A costa de Moçambique, apresenta um declínio longitudinal, tendendo ao equilíbrio, essa análise é associada à processos costeiros que enfraquecem a pCO_2 marinho, favorecendo a entrada de CO_2 atmosférico.

4.2. Variabilidade da Pressão Parcial de Dióxido de Carbono no Oceano

A distribuição sazonal da Pressão Parcial de Dioxido de Carbono na Água (pCO_{2w} , em μatm) no Canal, revela padrões espaciais distintos entre o verão (painel esquerdo) e o inverno (painel direito), com valores variando entre aproximadamente 320 e 400 μatm . A coloração dos mapas destaca essa variabilidade, onde tons azuis indicam menores concentrações e tons alaranjados a vermelhos refletem níveis mais elevados.

Durante o verão (**Figura 4c**), observa-se que a região norte do canal (10 a 16°S) apresenta as maiores concentrações de pCO_2 , com valores que atingem os 400 μatm , especialmente ao longo da costa moçambicana e na porção norte de Madagáscar. Esses níveis elevados de pressão (tons vermelho-alaranjados) indicam áreas com forte potencial de emissão, caracterizado como uma importante fonte de CO_2 . A região central, entre aproximadamente 16°S e 24°S , exibe valores que variam de 390 e 400 μatm , indicando um gradiente latitudinal suave decrescente para o sul. Próximo às zonas costeiras, a pCO_2 é mínima, com valores de até 390 μatm (tons amarelos) que refletem a influência das descargas fluviais do rio Zambeze e adjacentes. No extremo sul (abaixo de $\sim 26^\circ\text{S}$), as concentrações reduzem-se ainda, alcançando valores entre 380 e 395 μatm , o que sugere zonas de baixas concentrações de pressão, em especial, o litoral de Moçambique que apresenta valores entre 395 e 385 μatm (tons amarelos) e à sul de Madagáscar onde as concentrações são mínimas podendo atingir 380 μatm (tons azuis). No inverno (**Figura 4d**), há uma alteração notável na distribuição espacial da pCO_2 . Embora os maiores valores permaneçam na região norte (10 a 16°S), os máximos são ligeiramente inferiores aos observados no verão, situando-se na faixa de 385 - 390 μatm (tons alaranjados). A região central (16 a 16°S) mantém valores entre 370 e 380 μatm (tons alaranjados), com variações graduais e bem distribuídas ao longo da latitude, a costa de Zambeze registou uma diminuição de 10 μatm (380 μatm) em comparação ao verão. A principal mudança ocorre na região sul do canal (abaixo de 24°S), onde os valores caem significativamente para a faixa de 355 a 365 μatm (tons azulados). Essa queda abrupta indica a atuação de processos físicos intensos, como a presença de massas de água mais frias, que favorecem a absorção de CO_2 , convertendo esta porção do canal em um sumidouro sazonal de

carbono. Além disso, a entrada da Corrente das Agulhas, ao sudoeste de Madagáscar, também apresenta valores mais baixos (355 - 360 μatm) em relação ao verão (380 - 385 μatm), reforçando o padrão sazonal de resfriamento e aumento da solubilidade do gás.

Figura 4: Distribuição sazonal da $p\text{CO}_2$ na água ($p\text{CO}_{2w}$, em μatm) no Canal de Moçambique durante o verão (à esquerda) e o inverno (à direita), no período de 2011 a 2015. A escala de cores indica a magnitude da $p\text{CO}_{2w}$, com tons azulados representando menores concentrações e tons alaranjados a avermelhados indicando valores mais elevados.

4.3. Variabilidade da Pressão Parcial de Dióxido de Carbono na atmosfera

A distribuição sazonal da $p\text{CO}_2$ na atmosfera ($p\text{CO}_{2A}$, em μatm) sobre o Canal de Moçambique, revela padrões espaciais bem definidos, como ilustrado na **Figura 5** que compara o verão (painel esquerdo) e o inverno (painel direito), com valores variando entre 330 e 390 μatm . A coloração dos mapas indica essa variabilidade, com tons azuis representando concentrações mais baixas e tons avermelhados associando-se a níveis mais elevados de pressão.

Durante o verão (**Figura 5e**), o painel à esquerda evidencia uma forte variabilidade espacial dos valores de pressão ao longo das três regiões do canal. A região norte (10 a 16°S), especialmente junto à costa moçambicana, os valores variam entre 375 e 385 μatm (tons amarelos e alaranjados), e na porção norte de Madagáscar, predominam valores entre 360 e 375 μatm (tons azuis e amarelos). Essa distribuição longitudinal sugere uma maior saturação de CO_2 atmosférico aliado a SST elevada e padrões atmosféricos locais que favorecem o acúmulo de CO_2 . A região central (16 a 24°S), os valores atmosféricos variam entre 370 e 385 μatm (tons amarelos e laranja). Observa-se uma faixa intermediária, próxima a 22°S–40°E, onde os valores diminuem levemente (~365 μatm), formando um núcleo relativo (tons azuis), sugerindo um resfriamento oceânico abrupto ou subsidência

Estudo da Variabilidade do Fluxo de Carbono no Canal de Moçambique

atmosférica, resultando na redução de concentrações de CO_2 no ar. O mesmo padrão observa-se entre longitudes 40 e 52°E ao longo das latitudes norte a sul. Na região sul (24 e 30°S), os valores situam-se entre 360 e 385 μatm (tons azuis e laranjas). Destacam-se núcleos entre as longitudes 40 e 51°E, com valores em torno de 360 e 365 μatm , enquanto as áreas mais a Oeste apresentam valores elevados (375 e 385 μatm). Essa heterogeneidade está relacionada com os gradientes térmicos que promovem trocas verticais e advecção de massas de ar e água com diferentes níveis de CO_2 .

Figura 5: Distribuição sazonal da $p\text{CO}_2$ na atmosfera ($p\text{CO}_{2A}$, em μatm) sobre o Canal de Moçambique durante o verão (esquerda) e o inverno (direita), no período de 2011 a 2015. Os tons azuis indicam menores concentrações, enquanto os tons avermelhados representam valores mais elevados.

No inverno (**Figura 5f**), conforme observado no painel à direita, as distribuições mantêm padrões semelhantes em termos de localização geográfica, mas com características distintas na intensidade e uniformidade dos valores de pressão. Na região norte (10°S – 16°S), os valores permanecem elevados, entre 370 e 380 μatm , com coloração amarelo-alaranjado predominante. Diferentemente do verão, a distribuição se mostra mais homogênea, com valores acima de 370 μatm ao longo de toda região norte, sugerindo acúmulo de CO_2 atmosférico, possivelmente intensificado pela estabilidade atmosférica típica da estação. Na região central (16 e 24°S) e sul (24 e 30°S), os valores de $p\text{CO}_{2A}$ oscilam entre 350 e 380 μatm , representados por tons amarelo-alaranjados. A distribuição nestas zonas é mais uniforme em relação ao verão, apresentando um leve gradiente decrescente no sentido oeste-este, o que pode estar relacionado à menor atuação de ventos costeiros e menor variação térmica vertical, o que reflete a redução nas trocas verticais com a superfície oceânica. Os menores valores (~350 e 370 μatm) ocorrem próximos à costa oriental de Madagáscar, sugerindo a influência de

condições atmosféricas mais frias, alta pressão regional e ventilação oceânica de inverno, que favorecem a perda de CO₂ da atmosfera para o oceano, especialmente em áreas onde o resfriamento da superfície é mais pronunciado.

4.4. Transporte Médio de Carbono no Canal de Moçambique

A **Figura 6** apresenta a análise do Transporte Médio de Carbono (TMC) superficial no Canal de Moçambique, com base na distribuição espacial (painel esquerdo) e perfil meridional (painel direito) do fluxo líquido de CO₂, expressos em mol · s⁻¹. Os dados revelam uma distribuição significativa ao longo do canal, com valores positivos (em tons de amarelo a vermelho) representando exportação lateral de CO₂ e valores negativos (em tons de azul) indicando importação. A escala varia de -3 a 5 mol · s⁻¹. observa-se que:

No painel à esquerda, observa-se que, na porção norte do Canal de Moçambique (entre 10 e 12°S), destacam-se células de TMC positivas, especialmente ao redor do extremo norte de Madagáscar, com valores variando entre 1 e 2 mol · s⁻¹ (representados por tonalidades amareladas a vermelhas). Em menor magnitude, também se identificam fluxos positivos ao longo da costa moçambicana, com valores oscilando entre 0 e 1 mol · s⁻¹ (em tons alaranjados), sugerindo uma importação local de CO₂ e emissão líquida. No entanto, a partir de 12 até aproximadamente 16°S, o padrão se inverte. Na porção centro-oeste do canal (~14°S entre 40 e 48°E), identifica-se um fluxo negativo de aproximadamente -1 mol · s⁻¹ (tonalidades azuis), caracterizando uma exportação de CO₂ para dentro do canal. Adicionalmente, nesta mesma região (~11°S), ocorrem áreas de importação superficial de CO₂ com taxas de até 3 mol · s⁻¹, indicando uma intensa dinâmica de troca. Por volta de 11°S, observa-se uma reversão no sentido do transporte, com a região passando a exportar CO₂ em transporte de até -5 mol · s⁻¹, permanecendo nesse regime até 14°S, conforme ilustrado no perfil meridional apresentado no painel à direita. De forma geral, o setor norte do canal (10 a 16°S) apresentou uma média de transporte (TMC-N) de -3.787×10^{-2} mol · s⁻¹, evidenciando uma predominância da exportação de CO₂ nesta faixa latitudinal.

Na região central do Canal (painel à esquerda), entre aproximadamente 16 e 24°S, observa-se o predomínio de transporte positivo de CO₂ em áreas distribuídas de forma dispersa, notadamente entre 20°S e 21°S. As maiores intensidades ocorrem na porção este do canal, nas proximidades da costa de Madagáscar, com valores variando entre 1 e 3 mol · s⁻¹ (representados por tonalidades entre amarelo e vermelho), sugerindo zonas localizadas de exportação de carbono. No interior do canal, aproximadamente a 21°S, o sistema apresenta-se mais dinâmico, exibindo uma alternância entre áreas de exportação, equilíbrio (tons amarelados) e importação de CO₂ à medida que se aproxima do sul (~24°S), onde os valores de TMC atingem até -1 mol · s⁻¹ (em tons azulados). Por outro lado, entre

as latitudes de 16 a 20°S, o perfil meridional (painel à direita) apresenta-se mais uniforme, com o transporte variando em torno de -1 mol. s^{-1} , indicando predominância da exportação de carbono. Uma reversão significativa ocorre entre 20 e 21°S, onde se identifica uma intensa importação com valores de até 4 mol. s^{-1} , seguida de um declínio acentuado no transporte, atingindo valores negativos de até -5 mol. s^{-1} por volta da latitude 23°S. Apesar da ocorrência dessas células localizadas de importação, a média do transporte de carbono integrada para essa porção do canal (TMC-C) resultou em $-1.545 \times 10^{-2} \text{ mol. s}^{-1}$, indicando que, no balanço regional, prevalece a exportação de CO_2 na região central do Canal.

Na porção sul do Canal, entre as latitudes de 24 a 30°S, observa-se um gradiente espacial mais acentuado no transporte superficial de carbono, com predominância de valores negativos ao longo da zona costeira moçambicana. Essa configuração indica uma forte exportação lateral de CO_2 em direção ao interior do canal. O valor médio do transporte meridional de carbono para essa região (TMC-S) foi de $-2.207 \times 10^{-2} \text{ mol. s}^{-1}$, refletindo um sumidouro significativo de carbono nessa região do canal. A distribuição espacial evidencia uma exportação consistente na costa de Moçambique (tons azuis), especialmente nas proximidades de 25°S, com valores variando entre -1 e -2 mol. s^{-1} (tons azuis), indicando um regime contínuo de entrada de CO_2 à superfície. Entre as longitudes de aproximadamente 37 a 42°E, há uma redução nos valores de transporte, que passam a oscilar em torno de -1 mol. s^{-1} , sugerindo uma atenuação na intensidade do sumidouro. Por outro lado, na costa de Madagáscar, os valores também se mantêm negativos, entre -1 e -2 mol. s^{-1} (tons azuis), embora com intensidade inferior à observada na costa moçambicana. No extremo sudeste do canal, os valores de transporte tornam-se positivos, variando entre 1 e 2 mol. s^{-1} (tons amarelados a vermelhos), caracterizando zonas localizadas de importação de carbono para o sudeste do Oceano Índico. Essa transição reforça a complexidade da circulação local, marcada por padrões de exportação ao longo da costa ocidental e importação nas bordas orientais do canal. Adicionalmente, os vetores sobrepostos ao campo de transporte permitem visualizar a direção predominante do TMC de CO_2 . Vetores orientados para o sul indicam processos de exportação (sumidouro) de carbono em direção ao interior do canal, enquanto aqueles apontando para o norte representam importação (fonte). A magnitude desses vetores reflete a intensidade do transporte, permitindo identificar as zonas de maior fluxo lateral de carbono.

Figura 6: Transporte Médio do Carbono (TMC, em $mol.s^{-1}$) no Canal de Moçambique. i) esta representada a distribuição média espacial do TMC ao longo do canal. As setas indicam a direção e intensidade do transporte, sendo positivas (direção norte) e negativas (direção sul), a intensidade do TMC é representada pela magnitude das setas. A coloração azul indica o transporte para dentro do canal e inverso para vermelha. A barra de cores indica a quantidade de carbono transportado, sendo valores positivos (importação) e negativos (exportação) do CO_2 . ii) representa o perfil meridional do TMC integrado zonalmente ao longo do canal. A quantidade de transporte para cada extrato está representada pelas terminações TMC-N (Transporte no norte), TMC-C (Transporte no centro) e TMC-S (Transporte no sul), a linha vermelha representa o TMC em função da latitude, o referencial (tracejado) representa o equilíbrio entre as direções do transporte.

4.5. Relação do Fluxo e a Pressão Parcial de Carbono no Oceano e na Atmosfera

A relação entre o FCO_2 ($mmol.m^{-2}d^{-1}$) e pCO_2 (μatm) no oceano e na atmosfera, reflete a dinâmica dos processos de troca gasosa entre o oceano e a atmosfera, sendo influenciada pelo gradiente de pressão (ΔpCO_2) entre os dois meios.

Na **Figura 7a**, observa-se uma relação moderadamente forte e positiva ($r \approx 0.64$) e $R^2 = 0.41$, indicando que 41% da variabilidade observada no FCO_2 é influenciada pela pCO_2 . A equação da reta $FCO_2 = 0.00pCO_{2w} - 1.53$, demonstra uma relação linear direta, na qual pequenos aumentos na pCO_2 promovem aumentos proporcionais no FCO_2 , ou seja, à medida que a concentração de CO_2 dissolvido na água se eleva, o ΔpCO_2 favorece a liberação de CO_2 para a atmosfera (fonte). Em contraste, a **Figura 7b** mostra uma correlação negativa, com $FCO_2 = -0.01pCO_{2A} + 5.60$, com o $r = -0.47$ e $R^2 = 0.22$. Essa tendência, embora moderada, sugere que o aumento da pCO_2

atmosferico influencia a uma redução no CO₂ atmosferico em uma taxa de 22%, o que indica absorção pela coluna de água.

Figura 7: Relação entre o FCO_2 ($mmol.m^{-2}.d^{-1}$) e pCO_2 (μatm) no oceano e na atmosfera.

4.6. Relação do Fluxo e a Temperatura, Salinidade & Ventos a 10 m

A relação entre o FCO_2 e as parâmetros físico-químicas apresentadas na figura 8, revela padrões que ajudam a compreender os mecanismos de troca gasosa entre o oceano e a atmosfera.

Na **Figura 8a**, observa-se uma forte correlação positiva entre o FCO_2 e SST, com um $r \approx 0.60$ e $R^2 \approx 0.36$, indicando que 36% da variabilidade do FCO_2 é influenciada pela temperatura. A equação $FCO_2 \approx 0.03T - 8.63$, revela a relação inversa entre a SST e a solubilidade do CO₂, ou seja, o CO₂ tende a ser emitido com o aumento da temperatura, tornando-se em uma fonte de CO₂. Na **Figura 8b**, foi avaliada a relação entre o FCO_2 e a salinidade, observa-se uma fraca e negativa relação ($r \approx -0.18$) e com um $R^2 \approx 0.03$, indicando que 0.3% da variabilidade do FCO_2 é influenciada pela salinidade. A reta de regressão $FCO_2 \approx -0.14S + 4.96$, sugere uma tendência de diminuição de CO₂ atmosferico com o aumento da salinidade, ou seja, águas salinas atuam como fontes de CO₂, enquanto águas menos salinas tendem a sequestrar CO₂ atmosférico (sumidouro). Porém essa relação não é estatisticamente significativa, demonstrando uma influência menos expressiva da salinidade sobre o FCO_2 . Na **Figura 8c**, analisou-se a relação entre o FCO_2 e a velocidade média do vento. A correlação foi extremamente fraca e negativa ($r \approx -0.07$), com um R^2 praticamente nulo (0.00). A equação $FCO_2 \approx -0.01U^{10} - 0.03$ indica uma leve tendência de absorção do CO₂ com o incremento da velocidade do vento, mas esta tendência não possui poder explicativo sobre os dados. No entanto, a ausência de uma relação significativa nos dados pode refletir limitações temporais ou espaciais desse parâmetro.

Figura 8: Relação entre o FCO_2 ($mmol.m^{-2}d^{-1}$) e as parâmetros físico-químicos: temperatura da superfície do mar (SST, em Kelvin), salinidade (SSS, em psu) e velocidade do vento a 10 m (em $m.s^{-1}$).

4.7. Análise Regional dos Parâmetros Físico-Químicos no Canal de Moçambique

A **Figura 9** apresenta a média e o desvio padrão de seis variáveis oceanográficas e atmosféricas utilizadas para a dinâmica do fluxo líquido na interface oceano-atmosfera ao longo do Canal de Moçambique. Os resultados estão organizados por três regiões: norte (10 a 16°S), centro (16 a 24°S) e sul (24 a 30°S), evidenciando a variabilidade espacial das condições físico-químicas e atmosféricas no canal.

Os valores médios do FCO_2 ($mmol.m^{-2}d^{-1}$) no painel i, foram negativos em todas as regiões analisadas, caracterizando o Canal de Moçambique como um sumidouro de CO_2 atmosférico no período avaliado. As médias foram similares: $-0.05 mmol.m^{-2}d^{-1}$ (norte), $-0.04 mmol.m^{-2}d^{-1}$ (centro) e $-0.05 mmol.m^{-2}d^{-1}$ (sul). No entanto, o desvio padrão foi ligeiramente mais elevado na região central ($\pm 0.14 mmol.m^{-2}d^{-1}$), o que sugere maior variabilidade na intensidade de troca gasosa.

Os valores médios de pCO_2 na água (painel ii) foram relativamente uniformes entre as três regiões: $373.47 \mu atm$ (norte), $373.68 \mu atm$ (centro) e $373.35 \mu atm$ (sul), com desvios padrão variando entre ± 13.64 e $\pm 14.12 \mu atm$. A leve elevação do desvio padrão na região central reflete maior instabilidade nas concentrações de CO_2 dissolvido, o que pode estar vinculado a processos de mistura, variabilidade biológica e influências continentais. Os valores médios de pCO_2 na atmosfera (painel iii) foram praticamente idênticos em todas as regiões: $379.55 \mu atm$ (norte e centro) e $379.57 \mu atm$ (sul), com desvios padrão entre ± 10.66 e $\pm 10.72 \mu atm$. A pequena diferença entre pCO_2 na água e atmosfera

Estudo da Variabilidade do Fluxo de Carbono no Canal de Moçambique

indica a existência de um gradiente favorável à absorção de CO_2 pela superfície oceânica, mesmo que esse gradiente seja relativamente sutil.

A salinidade (painel iv) apresentou valores médios estáveis ao longo das três regiões, oscilando entre 35.23 e 35.24 psu, com desvios padrões de aproximadamente ± 0.37 a ± 0.38 psu. Esta homogeneidade indica ausência de variações salinas significativas, sugerindo um balanço entre processos de evaporação, precipitação e aporte continental. As temperaturas médias (painel v) também se mantiveram constantes nas três regiões, com valores entre 26.32°C e 26.35°C e desvios padrão de aproximadamente $\pm 2.15^\circ\text{C}$. A magnitude relativamente alta do desvio padrão evidencia a ocorrência de variações sazonais importantes, que afetam diretamente a solubilidade do CO_2 e a dinâmica biogeoquímica da região. Os valores médios de velocidade do vento a 10 metros (painel vi) variaram muito pouco entre as regiões: $2.01 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ (norte e centro) e $1.99 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ (sul). Os desvios padrões foram ligeiramente superiores a $1.1 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ em todas as regiões, revelando variações temporais significativas na intensidade dos ventos. Essa variabilidade influencia diretamente o coeficiente de troca gasosa, sendo um fator importante na modulação do FCO_2 .

Figura 9: Distribuição espacial das médias e desvios padrão dos principais parâmetros físico-químicos no Canal de Moçambique, organizados por região (Norte: 10–16°S, Centro: 16–24°S e Sul: 24–30°S), para o período de 2011 a 2015. São apresentados: (i) fluxo líquido de dióxido de carbono (FCO_2 , em $\text{mmol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{d}^{-1}$), (ii) pressão parcial de CO_2 na água ($p\text{CO}_{2w}$, em μatm), (iii) pressão

parcial de CO_2 na atmosfera (pCO_{2A} , em μatm), (iv) salinidade (psu), (v) Temperatura da superfície do mar ($^{\circ}\text{C}$), e (vi) velocidade do vento a 10 metros ($\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$). Os valores representam médias regionais acompanhadas do respetivo desvio padrão (barras de erro).

4.8. Análise do desempenho do modelo de FCO_2

A validação estatística do modelo utilizado para estimar o FCO_2 demonstra um desempenho robusto e confiável para aplicações regionais. Conforme apresentado na **Tabela 5**, o modelo obteve um Erro Quadrático Médio (RMSE) de $8.93 \times 10^{-2} \text{ mmol}\cdot\text{m}^{-2}\text{d}^{-1}$, indicando que, em média, as estimativas diferem dos valores observados em cerca de $\pm 0.09 \text{ mmol}\cdot\text{m}^{-2}\text{d}^{-1}$. Considerando a média observada do fluxo de $-4.743 \times 10^{-2} \text{ mmol}\cdot\text{m}^{-2}\text{d}^{-1}$ e um desvio padrão de $1.305 \times 10^{-1} \text{ mmol}\cdot\text{m}^{-2}\text{d}^{-1}$, esse valor de RMSE corresponde a 68.4% da variabilidade observada, sugerindo que o modelo é capaz de capturar uma parte significativa, embora não total, da variabilidade natural do sistema. Além disso, o modelo alcançou um Coeficiente de Determinação (R^2) de 53.7%, o que revela que mais da metade da variabilidade do FCO_2 pode ser explicada pelas variáveis independentes incluídas na formulação. A significância estatística do modelo é confirmada pela *f-statistic* (3.72×10^4) e um *p-value* < 0.0001 , indicando que o modelo como um todo é altamente significativo, e a probabilidade de as relações observadas terem ocorrido por acaso é desprezível.

Tabela 4: Estatísticas de ajuste e desempenho do modelo de Fluxo.

Métrica	RMSE	R^2	<i>f-statistic</i>	<i>p-value</i>	Mean	STD
Valor	8.93×10^{-2}	53.7%	3.72×10^4	< 0.0001	-4.743×10^{-2}	1.305×10^{-1}

CAPÍTULO V

5. Discussões

As observações obtidas entre 2011 e 2015 apresentadas neste estudo oferecem uma nova caracterização da variabilidade sazonal e espacial do Fluxo de Carbono (FCO_2) na superfície do mar no Canal de Moçambique (MZC).

A variabilidade do FCO_2 foi analisada por inspeção visual de padrões espaciais e sazonais, a partir de mapas de médias aritméticas e, foi estimado um fluxo médio de $-4.743 \times 10^{-2} \text{ mmol. m}^{-2} \text{ d}^{-1}$. Mu, et al., (2021), aplicaram uma metodologia semelhante ao analisar a variabilidade temporal da Pluma do Amazonas e das regiões adjacentes do Atlântico Tropical Ocidental. Onde constataram que a pluma atua como um sumidouro líquido, porém com forte variabilidade sazonal, apresentando maior absorção durante a enchente ($-2.39 \pm 1.29 \text{ mmol. m}^{-2} \text{ d}^{-1}$), absorção moderada na vazante ($-0.42 \pm 0.76 \text{ mmol. m}^{-2} \text{ d}^{-1}$) e chegando a se tornar uma fraca fonte ($0.26 \pm 0.62 \text{ mmol. m}^{-2} \text{ d}^{-1}$) em períodos de baixa descarga. Essa análise corrobora os resultados de Valerio, et al., (2021), que associaram a variabilidade do fluxo às variações no volume de descarga do rio, às dinâmicas das correntes oceânicas e à influência dos ventos alísios na região. Seguiu-se pela mesma metodologia o Arnone, (2017) na plataforma continental sul-africana, onde três células de ressurgência, vórtices, filamentos e a Corrente das Agulhas controlaram a variabilidade regional, resultando em um fluxo médio anual de $-2.04 \pm 1.65 \text{ mol. m}^{-2} \text{ yr}^{-1}$, caracterizando a área como sumidouro de carbono. Esse padrão, foi observado por Chen, et al., (2011), que estimaram fluxos mensais de carbono no Atlântico Sul e no Oceano Índico Austral, e mostraram que, entre 50°S e a Borda do Gelo, a região foi consistentemente um sumidouro de CO_2 durante os verões austrais. Por mais outro lado, observações do sistema carbonato no Sudoeste do Oceano Índico feitas por Metzl, et al., (2025), constataram que a Bacia de Moçambique e a região das Agulhas comportam-se como um sumidouro consistente com um fluxo de até -2.4 e $-4.2 \text{ mmol. C. m}^{-2} \text{ d}^{-1}$, respetivamente. Na mesma região, Metzl, et al., (2011) observaram um fluxo médio de $-6.9 \text{ mmol. m}^{-2} \text{ d}^{-1}$ a 27°S , e uma média de $-4.3 \text{ mmol. m}^{-2} \text{ d}^{-1}$, na faixa $26\text{-}30^\circ\text{S}$ controlado pelo intenso *bloom* fitoplanctônico ao sudeste de Madagáscar, caracterizando a secção como um sumidouro. Em contraste, Rodriguez, et al., (2023), monitoraram a ressurgência costeira induzida por ventos alísios na costa leste da Ilha de Gran Canaria (Baía de Gando), e obtiveram um fluxo médio de $0.27 \pm 0.22 \text{ mmol. m}^{-2} \text{ d}^{-1}$, caracterizando a baía como uma ligeira fonte de CO_2 . Em concordância com o estudo de Ishii, et al., (2011) no Pacífico Norte, onde atribuíram à intensa liberação de CO_2 associada à ressurgência costeira. Em áreas biologicamente ativas, como no norte da Península de Antártica, Monteiro, et al., (2020) constataram que, durante o outono e inverno, os episódicos de ressurgência tornaram a região em uma fonte

intensa, com fluxos de até $40 \text{ mmol. m}^{-2} \text{ d}^{-1}$, invertendo-se no final da primavera e início do verão, quando se observaram valores superiores a $-40 \text{ mmol. m}^{-2} \text{ d}^{-1}$ (sumidouro). Caracterização semelhante foi obtida por Avila, (2014), ao longo da latitude 35°S no Atlântico Sul, onde, durante o final da primavera e início do verão, toda a região atuou como um sumidouro, com fluxos de até $-3.1 \pm 2.2 \text{ mmol. m}^{-2} \text{ d}^{-1}$. De forma comparável, medições realizadas por Morgan, et al., (2019), revelaram que as ressurgências nas células de Lüderitz e Walvis Bay atuaram como fontes de CO_2 ($0.65 \pm 0.4 \text{ } \mu\text{mol. m}^{-2} \text{ s}^{-1}$) durante o inverno austral. Enquanto, em sistemas tropicais e subtropicais, como no Bob Allen Keys (Flórida), Van Dam, et al., (2020), constataram que o local funcionou como uma fonte líquida de CO_2 com fluxo médio de $0.27 \pm 0.17 \text{ } \mu\text{mol. m}^{-2} \text{ s}^{-1}$, corroborando o resultado de Borges, et al., (2005), que, ao considerar a diversidade latitudinal e de ecossistemas do oceano costeiro, observaram que os mares marginais de altas e médias latitudes atuam como sumidouros de CO_2 , enquanto os mares marginais subtropicais e tropicais funcionam como fontes desse gás. Neste contexto, Sabine, et al., (2000) mostraram que, no Oceano Índico ao norte de 36°S , o fluxo líquido anual foi de aproximadamente $-12.4 \pm 0.5 \text{ mol. C}$, caracterizando um sumidouro líquido de CO_2 . Contudo, segundo as observações de Takahashi, et al., (2002) & Sabine, et al., (2004), em condições médias não associadas à El-Niño, os oceanos absorvem cerca de 20% de CO_2 , com os maiores sumidouros localizados entre 40° e 60° de latitude nos dois hemisférios. Esta tendência é consistente com os achados de Padin, et al., (2010) no Atlântico Sul, que atribuíram a maior intensificação ao sumidouro biológico, em concordância com as observações feitas por González-Dávila, et al., (2009) e Chen, et al., (2013), onde afirmam que a sazonalidade da SST, o regime de ventos e a atividade biológica exercem forte controle sobre o fluxo.

No MZC, a pCO_2 superficial apresentou gradiente latitudinal decrescente do norte para o sul, com máximos ($\sim 400 \text{ } \mu\text{atm}$) no norte durante a estação quente e mínimos ($\sim 355 \text{ } \mu\text{atm}$) no sul no inverno. Esse padrão reflete a correlação positiva entre SST e pCO_2 associada à menor solubilidade do gás em águas quentes, conforme destacado por Chen, et al., (2017) e modulada por forçantes físicos (temperatura e mistura) e biológicos (fotossíntese e respiração) que variam sazonalmente (Shanthi, et al., 2016). Entre 16 e 24°S , observa-se declínio suave para o sul, com valores máximos ($\sim 390 \text{ } \mu\text{atm}$) no verão e mínimos ($\sim 380 \text{ } \mu\text{atm}$) no inverno nas zonas costeiras sob influência da pluma do Zambeze. Essa pluma, de baixa salinidade ($\sim 35 \text{ psu}$) e rica em nutrientes, dilui o DIC (*Dissolved Inorganic Carbon*) marinho, estimula a produção primária e pode gerar condições de sub-saturação de CO_2 , convertendo essas águas em sumidouro sazonal, especialmente na estação chuvosa (Teodoru, et al., 2015). Fenômeno semelhante foi observado no Atlântico Tropical, onde Bonou, et al., (2024) documentaram aumento expressivo da pCO_2 superficial ($>400 \text{ } \mu\text{atm}$) associado à interação entre produtividade, ressurgência e dinâmicas de água doce. A variabilidade da pluma do Zambeze também

está fortemente ligada à Corrente de Moçambique, que modula a dispersão e a mistura das massas de água costeiras, especialmente no sul do canal. Estudos em outras regiões confirmam a relevância dessas interações, na margem ocidental da África, a ressurgência da Corrente de Benguela intensifica a exportação de nutrientes e modula o balanço de CO₂, com alternância entre períodos de fonte e sumidouro de carbono (Gregor & Monteiro, 2013). Na região do Mar da Arábia, a interação entre plumas fluviais e ressurgência costeira gera forte heterogeneidade espacial na pCO₂, com máximos próximos a áreas de mistura turbulenta (Bakun, et al., 1998; Kumar, et al., 2001). No Atlântico Sul, a pluma do rio Amazonas apresenta dinâmica sazonal marcada, com dispersão modulada pela Corrente Norte do Brasil e pela retroflexão para o Atlântico Equatorial, afetando extensas áreas do oceano e promovendo condições de sub-saturação de CO₂ (Subramaniam, et al., 2008; Molleri, et al., 2010). Já na costa este do Brasil, estudos na plataforma adjacente aos grandes rios, como o São Francisco, indicam que a interação entre descarga continental e correntes costeiras regionais, regulam a produtividade e o balanço de carbono (Piola, et al., 2018). No extremo sul do MZC (abaixo de ~26°S), a pCO₂ atinge valores mínimos (380–395 µatm no verão e 355–365 µatm no inverno), resultado do resfriamento das águas e maior solubilidade do CO₂, reforçado pela entrada da Corrente das Agulhas, que transforma a região em sumidouro sazonal de carbono, fenômeno semelhante ao registado em regiões de afloramento costeiro e confluência de correntes oceânicas (Lutjeharms, 2006; Lamont et al., 2016).

O CO₂ atmosférico varia sazonalmente devido a processos biológicos, no verão, a fotossíntese reduz suas concentrações e no inverno, a decomposição orgânica as eleva. Contudo, no MZC, há uma variabilidade espacial e sazonal marcante, sobretudo no norte, onde valores mais altos de CO₂ (375–385 µatm no verão e 370–380 µatm no inverno) coincidem com SST elevadas. Essa condição está ligada à atuação sazonal da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), cuja migração provoca chuvas intensas e persistentes, reduzindo a salinidade superficial (SSS) e promovendo estratificação térmica (Grotsky & Carton, 2003). Esse ambiente, caracterizado por baixa SSS, alta SST e elevada produtividade fitoplanctônica, pode favorecer períodos em que a superfície oceânica atua como sumidouro. No entanto, conforme demonstrado em estudos globais, se a produtividade biológica não compensar as perdas por respiração e degradação da matéria orgânica, o balanço pode se inverter, levando a uma emissão líquida de CO₂ para a atmosfera (Takahashi, et al., 2002). Na região central e sul, a variabilidade das concentrações de CO₂ atmosféricas é influenciada tanto por processos oceânico-atmosféricos quanto por aportes continentais, destacando-se a pluma do rio Zambeze. No verão austral, o aumento das descargas fluviais reduz a SSS (~35 psu) e fornece nutrientes que estimulam a produtividade fitoplanctônica, o que está associado a uma redução do FCO₂ para a atmosfera, conforme observado por Lefèvre, et al., (2020). A pluma do Zambeze apresenta um bulbo

recirculante próximo à foz e pode se estender para norte e sul, sendo sua distribuição modulada por ventos de escalas diárias a sinóticas (Nehama & Reason, 2015). No inverno, o resfriamento da superfície e a maior renovação das águas superficiais, aliados a condições atmosféricas mais frias e alta pressão regional, promovem maior mistura vertical e favorecem a absorção de CO₂ pela água, resultando em menores valores de pCO₂ (350–370 μatm) e fazendo da região um sumidouro temporário de CO₂.

Segundo Aldama-Capino, et al., (2020), o transporte de carbono resulta da interação entre mecanismos físicos, como a circulação de grande escala e processos de mesoescala, e mecanismos bioquímicos, como a bomba de solubilidade e a bomba biológica, que controlam as rotas e a intensidade do fluxo de DIC entre diferentes massas de água. Estes autores destacaram que o maior Transporte Meridional de Carbono ocorre da região polar em direção ao equador nos giros subtropicais na camada superficial. Para Feely, et al., (1999), o Transporte Meridional é fortemente influenciado pela circulação de revolvimento, pela dinâmica dos giros subtropicais e por variações climáticas interanuais, como El-Niño Oscilação Sul (ENSO) e o Dipolo do Oceano Índico (IOD), modulando a capacidade do oceano de atuar como sumidouro ou fonte de CO₂. Estes autores mostraram que, durante eventos do ENSO no Pacífico Equatorial, o enfraquecimento da ressurgência e as alterações na circulação superficial reduzem o aporte de águas profundas ricas em CO₂ à superfície, diminuindo o papel da região como fonte de carbono. O estudo de Sarma (2006) no Mar da Arábia evidenciou que o IOD modifica a intensidade dos ventos, o que leva ao enfraquecimento da mistura vertical e à redução da disponibilidade de nutrientes. Esses fatores resultam em menor produtividade primária e aumento da pCO₂ superficial, embora a emissão líquida para a atmosfera seja reduzida devido aos ventos mais fracos. No entanto, No MZC, dipolos de mesoescala atuam como vetores eficientes de exportação de nutrientes, carbono e biomassa da plataforma para o oceano aberto, influenciando diretamente o Transporte de Carbono (TMC) e a dispersão de plumas fluviais, como a do rio Zambeze (Penven, et al., 2025). Em escala global, fluxos de mesoescala explicam mais de 30% da variabilidade do CO₂ em regiões energeticamente ativas, podendo atuar como sumidouros ou fontes líquidas de carbono, modulados por vorticidade relativa e gradientes de pCO₂, com tendência de intensificação frente ao aumento da atividade de redemoinhos em um clima em mudança (Guo & Timmermans, 2024). Neste contexto, o TMC estimado para o MZC corresponde a -0.272 indicando que o canal exporta cerca de $-2.720 \times 10^{-02} \text{ mol. s}^{-1}$ para as altas latitudes. Resultado semelhante foi observado no Atlântico Norte por Stoll, et al., (1996) ao estimar o transporte líquido para o sul em 58°N de $-0.06 \times 10^6 \text{ mol. s}^{-1}$, impulsionado pela circulação baroclínica, transporte de Ekman, vórtices barotrópicos e Corrente da Groenlândia Oriental. Corroborando ao achado de Álvarez, et al., (2003) que observaram um transporte para o sul, com valor de $-1015 \pm$

490 kmol. s⁻¹. No Atlântico Sul entre 11°S e 30°S, o estudo de Holfort, et al., (1998) aponta para um transporte meridional sul de aproximadamente -2150 ± 200 kmol. s⁻¹ em 20°S movido pelas componentes Ekman, baroclínicas e barotrópicas. No Pacífico Norte, o estudo de Nakano, et al., (2015) indica que as Células Subtropicais são essenciais no transporte de CO₂, levando águas ricas em carbono dos trópicos para os subtropicais em seu ramo superior e retornando cerca de dois terços desse carbono aos trópicos pelo ramo inferior. No Oceano Antártico, Sauv, et al., (2023) mostraram que o vento impulsiona o TMC da Zona de Gelo Marinho para a Zona Antártica Austral, onde  parcialmente usado pela produo biolgica ou liberado para a atmosfera. A pluma do rio Zambeze representa uma fonte significativa de gua doce, nutrientes e DIC para o Canal de Moambique, influenciando diretamente a pCO₂ superficial e, conseqentemente, o TMC observado na regio. Segundo Teodoru, et al., (2015), estudos no rio Zambeze apontam elevada variabilidade espacial e sazonal nas concentraes de gases de efeito estufa (CO₂, CH₄, N₂O) ao longo do curso principal e afluentes, controlada por fatores como conexes com lagos, barreiras naturais e reservatrios. Na zona costeira, a presena e disperso ocenica dessa pluma modificam a qumica da coluna de gua e os padres de exportao ou importao de carbono. Situao semelhante  observada na pluma do rio Amazonas, que, ao se espalhar pelo Atlntico Tropical, forma uma barreira  mistura vertical, modulando a salinidade, a estratificao e a circulao superficial, com impactos sobre a disperso de nutrientes, a produtividade biolgica e os fluxos de carbono em escala regional e inter-hemisfrica (Coles, et al., 2013).

A relao entre FCO₂ e o pCO₂ evidenciada nas Figura 7  consistente com a fsica de difuso controlada pelo ΔpCO_2 e pela eficincia de troca na interface oceano-atmosfera (Takahashi, et al., 2009). De forma consistente, no Pacfico Equatorial, Shang, et al., (2025) demonstraram que o ΔpCO_2 se configura como o principal fator controlando o FCO₂, apresentando correlao significativa ($r \geq 0.80$; $p \leq 0.05$) e exercendo influncia mais relevante sobre o transporte de carbono do que variveis como SST e velocidade do vento. No contexto do MZC, a Figura 7a apresenta correlao positiva moderada ($r \approx 0.64$; $R^2 \approx 0.41$), indicando que variaes na pCO₂ marinha explicam parcela substantiva (41%) da variabilidade do FCO₂ ao contexto local, o que  compatvel com o aumento do FCO₂ para a atmosfera quando ΔpCO_2 se torna mais positiva ($\Delta pCO_2 > 0$). Em comparao, Mu, et al., (2021) relataram uma forte correlao ($r \approx 0.98$) entre concentrao de matria orgnica dissolvida (CDOM) e pCO₂ em plumas tropicais da costa norte da Amrica do Sul mostrando que a heterotrofia intensa elevava a pCO₂ com elevada confiabilidade estatstica. Por sua vez, a Figura 7b evidencia uma correlao negativa moderada ($r \approx -0.47$; $R^2 \approx 0.22$) entre FCO₂ e pCO₂ atmosfrica, indica que cerca de 22% da variabilidade do FCO₂ est associada  pCO_{2A}, este resultado

indica potencial absorção de CO_2 pelo oceano quando o $\Delta p\text{CO}_2 < 0$. Embora menos comum em sistemas tropicais, similaridades podem ser encontradas em estudos costeiros de longo prazo que documentam sumidouros de carbono em regiões temperadas ou subtropicais. Estimativas de Signorini & McClain, (2009) reforçam que regiões em estado de saturação inversa ($\Delta p\text{CO}_2 < 0$) podem efetivamente absorver CO_2 . Contudo, foi estimado um $\Delta p\text{CO}_2$ igual a $-6.04 \mu\text{atm}$ (45%) ver anexo 8.1. Arruda, et al., (2024) estimaram que cerca de 62% da variabilidade do FCO_2 pode ser explicada pelo $\Delta p\text{CO}_2$, valor consistente com a média de 80% relatada por Feely, et al., (2001); Takahashi, et al., (2002), destacando que o gradiente $\Delta p\text{CO}_2$ permanece como o principal determinante do FCO_2 entre oceano e atmosfera, embora sua magnitude varie conforme o sistema considerado.

A Figura 8a evidencia uma correlação positiva moderada entre FCO_2 e a SST, com $r \approx 0.60$; $R^2 \approx 0.36$, indicando que cerca de 36% da variabilidade do FCO_2 no MZC pode ser atribuída à SST. Esse padrão é consistente com o efeito físico-químico da temperatura sobre a solubilidade do CO_2 , à medida que a SST aumenta, a solubilidade do gás diminui, promovendo maior emissão de CO_2 para atmosfera e transformando a região em uma fonte líquida de carbono (Takahashi, et al., 2009; Wanninkhof, 2014). O valor de fluxo variou até $0.005 \text{ mmol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$, e padrão semelhante foi observado por Ford, et al., (2024), que relataram que pequenos, porém persistentes, gradientes de SST podem aumentar a absorção ou liberação de CO_2 (de 0.19 para $0.08 \text{ mmol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$), em até 7% na região do Atlântico dependendo do sinal do $\Delta p\text{CO}_2$. No Oceano Índico norte, Sarma, et al., (2023); Shang, et al., (2025) relataram que o aumento da SST está associado a fluxos positivos de CO_2 , embora a intensidade da correlação varie com fatores locais, como circulação de correntes e plumas fluviais. Na baía do Bengala, Joshi, et al., (2022) estimaram que 41% da variação temporal do $p\text{CO}_2$ na superfície pode ser explicada pela SST, com maior sensibilidade em determinadas estações do ano. Na Figura 8b, a análise do FCO_2 e a SSS revela correlação fraca e negativa ($r \approx -0.18$; $R^2 \approx 0.03$), indicando que apenas uma pequena fração (0.3%) da variabilidade do FCO_2 é explicada pela salinidade. A tendência sugere que águas mais salinas tendem a absorver CO_2 , enquanto águas menos salinas tendem a liberar CO_2 , embora o efeito seja pouco expressivo. Resultados similares foram observados em regiões costeiras do Atlântico Sul e Oceano Índico, onde a salinidade isolada raramente explica significativamente o FCO_2 devido à complexidade hidrológica, mistura de massas de água e influência de processos bioquímicos locais, como a remineralização de matéria orgânica e plumas (Borges, et al., 2005; Joshi, et al., 2022; Arruda, et al., 2024). A correlação entre FCO_2 e a velocidade do vento é extremamente fraca e negativa ($r \approx -0,07$; $R^2 \approx 0,00$), indicando que a variabilidade do FCO_2 não é explicada por esse parâmetro na escala temporal e espacial do estudo. Embora teoricamente o aumento da velocidade do vento possa intensificar as

trocas gasosas, neste caso o efeito é mínimo, possivelmente devido à predominância do $\Delta p\text{CO}_2$, SST e fatores bioquímicos locais que controlam o FCO_2 (Liss & Merlivat, 1986; Nightingale, et al., 2000). Estudos recentes em sistemas costeiros tropicais e subtropicais confirmam que a influência do vento sobre o FCO_2 é frequentemente secundária em comparação ao $\Delta p\text{CO}_2$ e variações térmicas (Sarma et al., 2023; Shang et al., 2025).

Os valores médios de FCO_2 no MZC foram negativos em todas as regiões, variando de $-0.04 \text{ mmol. m}^{-2}\text{d}^{-1}$ (centro) a $-0.05 \text{ mmol. m}^{-2}\text{d}^{-1}$ (norte e sul). Essa pequena amplitude sugere homogeneidade espacial no sinal líquido de absorção de CO_2 atmosférico, compatível com o comportamento descrito por Sabine, et al., (2004) e Wanninkhof, et al., (2019) para áreas oceânicas tropicais e subtropicais afastadas de ressurgências intensas. O desvio padrão ligeiramente mais elevado na região central ($\pm 0.14 \text{ mmol. m}^{-2}\text{d}^{-1}$), em relação ao norte e sul, indica maior variabilidade temporal da troca gasosa nesse setor, Sarma, et al., (2023) observaram esse desvio em setores centrais do Oceano Índico norte, onde a interação de frentes e mesoescala aumenta a dispersão dos fluxos. Para a $p\text{CO}_2$ na água, os valores médios foram praticamente idênticos entre as regiões ($373.35 - 373.68 \text{ } \mu\text{atm}$), com desvios padrão de $\pm 13.64 \text{ } \mu\text{atm}$ (norte), $\pm 14.12 \text{ } \mu\text{atm}$ (centro) e $\pm 13.90 \text{ } \mu\text{atm}$ (sul). Essa proximidade sugere condições físico-químicas estáveis na superfície, enquanto a ligeira elevação do desvio na área central reforça a presença de processos mais dinâmicos localizados. Resultados análogos de homogeneidade média com dispersão maior em setores centrais também foram relatados por Sarma, et al., (2023) para o Índico setentrional. A $p\text{CO}_2$ atmosférica manteve-se estável em todas as regiões ($379.55 - 379.57 \text{ } \mu\text{atm}$) com desvios padrão muito próximos ($\pm 10.66 - \pm 1072 \text{ } \mu\text{atm}$), mostrando que as variações na interface oceano-atmosfera se devem principalmente à componente oceânica do gradiente. Takahashi, et al., (2009) documentaram padrão semelhante em regiões subtropicais estáveis, onde a variação atmosférica é pequena e relativamente homogênea no espaço. Na salinidade, os valores médios foram de 35.23 psu (norte e centro) e 35.24 psu (sul), com desvios padrão próximos de $\pm 0.37 - \pm 0.38 \text{ psu}$, confirmando baixa variabilidade espacial e temporal. Brito, et al., (2021) apontam que esse grau de estabilidade é típico de águas abertas do sudoeste do Índico, afastadas de grandes aportes fluviais contínuos. A SST apresentou médias quase iguais entre as regiões ($26.32 - 26.35 \text{ } ^\circ\text{C}$), mas com desvios padrão relativamente altos ($\pm 2.15 - \pm 2.16 \text{ } ^\circ\text{C}$), sugerindo influência sazonal marcante sobre a temperatura superficial. Takahashi, et al., (2009) e Ford, et al., (2024) indicam que variações nessa ordem já são suficientes para afetar significativamente a solubilidade de CO_2 e, por consequência, o sinal do fluxo. A velocidade do vento manteve-se entre 199 e 201 m. s^{-1} , com desvios padrão em torno de $\pm 1.12 \text{ m. s}^{-1}$, apontando que, embora os ventos médios sejam moderados e semelhantes nas três regiões, existe variação temporal

relevante. Wanninkhof, (2014) reforça que oscilações desse porte no vento já têm impacto perceptível no coeficiente de troca gasosa e, portanto, no FCO_2 .

O desempenho estatístico do modelo de FCO_2 indica adequação sólida para aplicações regionais no Canal de Moçambique. O RMSE de $8.93 \times 10^{-2} \text{ mmol. m}^{-2} \text{ d}^{-1}$ que mede a dispersão média dos erros quadráticos, corresponde a aproximadamente 68.4% do desvio padrão das observações ($1.305 \times 10^{-1} \text{ mmol. m}^{-2} \text{ d}^{-1}$), sugerindo que o modelo captura de forma consistente padrões médios e parte relevante das flutuações naturais do sistema. O coeficiente de determinação (R^2) de 53.7% confirma que mais da metade da variabilidade observada no FCO_2 é explicada pelas variáveis independentes incluídas na formulação, desempenho considerado satisfatório para modelos ambientais em sistemas altamente dinâmicos e não-lineares. Para Incoom, et al., (2023) valores do R^2 próximos de 1, são considerados melhores para simulações, no entanto, valores $> 50\%$ são geralmente aceitáveis, dependendo da região específica. Enquanto para Kumar, (2024) os valores do R^2 aceitáveis para estudos ambientais variam de 50 a 80%. A elevada significância estatística (f – $statistic = 3.72 \times 10^4$; $p < 0.0001$) reforça que a probabilidade de o ajuste ter ocorrido por acaso é negligenciável, validando a escolha dos dados desse estudo. Tais métricas, quando interpretadas em conjunto, indicam que o modelo não apenas representa de forma satisfatória o sinal médio, mas também responde de maneira coerente aos principais forçantes ambientais identificados na literatura para diferentes bacias oceânicas, de regiões tropicais até ambientes polares.

6. Conclusões

O estudo revelou que, entre 2011 e 2015, o Canal de Moçambique apresentou comportamento predominante de sumidouro líquido de CO₂, com fluxo médio de -4.743×10^{-2} mmol. m⁻² e baixa amplitude espacial, indicando relativa homogeneidade na absorção atmosférica ao longo das três regiões analisadas. Essa característica está associada à interação entre gradientes latitudinais de pCO₂, com valores médios de 373.5 ± 13.88 μatm na água e 379.6 ± 10.68 μatm na atmosfera, temperatura média de 26.33 ± 2.14 °C, salinidade média de 35.23 ± 0.38 psu e à influência da pluma do Zambeze, correntes regionais e processos de mesoescala, que modulam a intensidade e a sazonalidade das trocas gasosas. No norte, a influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), aliada à alta temperatura e baixa salinidade superficial, favoreceu a variabilidade sazonal, enquanto no sul o resfriamento das águas e a entrada da Corrente das Agulhas intensificaram a absorção no inverno. A região central mostrou maior dispersão, possivelmente relacionada à interação de frentes oceânicas, atividade de mesoescala e à dispersão da pluma fluvial. O gradiente de pCO₂ (-6.04 μatm) emergiu como o principal controlador do fluxo, explicando parcela substancial da sua variabilidade (45%), seguido pela SST (36%), cujo aumento reduziu a solubilidade do gás, favorecendo a emissão. A salinidade (0.3%) e o vento (< 1%) apresentaram influência pouco expressiva na escala do estudo, reforçando o papel secundário desses parâmetros frente às forçantes físico-químicas dominantes. O Transporte Médio de Carbono estimado foi de -2.720×10^{-02} mol. s⁻¹ indicando exportação líquida para latitudes mais altas e corroborando padrões globais associados à circulação de grande escala e à ação de estruturas de mesoescala. O desempenho estatístico do modelo demonstrou robustez, com R² médio de 53.7%, RMSE de 8.93×10^{-2} mmol. m⁻² d⁻¹ e erro médio de 68.4% do desvio padrão, validando sua aplicação para análises regionais. Em síntese, o Canal de Moçambique desempenha papel relevante no sequestro de carbono no sudoeste do Índico, sendo fortemente influenciado por processos sazonais, hidrodinâmicos e bioquímicos, cuja interação determina sua função como sumidouro ou fonte em diferentes períodos e setores, com implicações diretas para a compreensão do ciclo regional e global de carbono.

6.1. Recomendações para Estudos Futuros

Com base nas evidências apresentadas neste estudo, recomenda-se que pesquisas futuras sobre o FCO₂ no MZC adotem abordagens integradas, com ênfase na modelagem acoplada oceano-atmosfera e na resolução de processos físico-bioquímicos em múltiplas escalas, a seguir:

- Em primeiro lugar, é imperativo estender a série temporal além de 2015, incorporando dados mais recentes para detetar tendências de longo prazo, em especial, dados horários;
- A influência de vórtices oceânicos, deve ser considerada como uma das principais fontes de heterogeneidade espacial no FCO_2 ;
- Recomenda-se a análise de perfis verticais da coluna de água, especialmente entre a superfície e a termoclina, utilizando dados *in situ* e sensores bioquímicos (ex.: oxigênio, pH, nutrientes, clorofila-a); para elucidar a estratificação da coluna de água, a variabilidade vertical de pCO_2 e a atuação de processos como mistura vertical induzida por vento, ressurgência costeira e subducção de massas de água;
- Aplicação do Modelo de Covariância de Vórtices (*Eddy Covariance Model*) para quantificar os fluxos turbulentos reais e a calibração do Modelo de Bulk usado nesse estudo;
- Aplicar modelos numéricos de alta resolução, como NEMO-PISCES, MITgcm e FluxEngine, para simular cenários futuros de emissão e absorção de CO_2 considerando a variabilidade climática (ENSO, IOD);
- Incluir o papel de processos biológicos, como produtividade primária e remineralização, no controle sazonal do ΔpCO_2 , especialmente em áreas de ressurgência e influência fluvial;
- Avaliar a influência de eventos extremos, como ciclones tropicais e secas prolongadas, sobre a dinâmica de CO_2 no Canal de Moçambique.

7. Bibliografia

- Holfort, J., Johnson, K. M., Schneider, B., Siedler, G., & Wallace, D. R. (1998). Meridional transport of dissolved inorganic carbon in the South Atlantic Ocean. *Global Biogeochemical Cycle*, 12(3), 479-499.
- Subramaniam, A., Yager, P. L., Carpenter, E. J., Mahaffey, C., Bjorkman, K., Cooley, S., . . . Capone, D. G. (2008). Amazon River enhances diazotrophy and carbon sequestration in the tropical North Atlantic Ocean. *PNAS*. doi:10.1073/pnas.0710279105
- Afonso, A., & Nunes, C. (2019). Aplicações e Soluções em SPSS. Em *PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA*. Universidade de Évora.
- Ainsworth, E., & Long, S. (2005). What have we learned from 15 years of free-air CO₂ enrichment (FACE)? A meta-analytic review of the responses of photosynthesis, canopy properties and plant production to rising CO₂. *New Phytologist*, Vol. 165, 351-372.
- Aldama-Capino, A., Fransner, F., Ödalen, M., Groeskamp, S., Yool, A., Döös, K., & Nyacander, J. (2020). Meridional Ocean Carbon Transport. *Global Biogeochemical Cycles*. doi:10.1029/2019GB006336
- Álvarez, M., Rios, A., Pérez, F. F., Bryden, H. L., & Rosón, G. (2003). Transports and budgets of total inorganic carbon in the subpolar and temperate North Atlantic. *Global Biogeochemical Cycles*. doi:10.1029/2002GB001881
- Archer, D. (2010). *The global carbon cycle*. Princeton University Press.
- Arnove, V. (2017). *CO₂ FLUXES IN THE SOUTH AFRICAN COASTAL REGION*. Máster en Oceanografía, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Facultad de Ciencias del Mar, Las Palmas.
- Arruda, R., Atamanchuk, D., Boteler, C., & Wallace, D. (2024). Seasonality of pCO₂ and air-sea CO₂ fluxes in the Central Labrador Sea. *frontiers*. doi:10.3389/fmars.2024.1472697
- Avila, J. M. (2014). *Distribuição dos Fluxos Líquidos de CO₂ na Latitude de 35'S do Oceano Atlântico e Plataformas Continentais Adjacentes*. Dissertação, Instituto de Oceanografia da Universidade de Rio Grande, Rio Grande.
- Bakun, A., Ray, C., & Lluch-Cota, S. (1998). *Coastal Upwelling and Other Processes Regulating Ecosystem Productivity and Fish Production in the Western Indian Ocean*.
- Barros, P. A. (2011). *Análise do Efeito da Acidificação dos Oceanos no Desenvolvimento Larvar de Crassostrea gigas*. Universidade Nova de Lisboa. Lisboa: Faculdade de Ciências e Tecnologia.
- Bonou, F., Dossa, A. N., Dahunsi, A. M., & Sohau, Z. (2024). Interannual and Seasonal Variability of CO₂ Parameters in the Tropical Atlantic Ocean. *Journal of Marine Science and Engineering*. doi:10.3390/jmse12122248
- Borges, A., Delille, B., & Frankignoulle, M. (13 de March de 2005). Budgeting sinks and sources of CO₂ in the coastal ocean: Diversity of ecosystems counts. *GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS*, 32. doi:10.1029/2005GL023053
- Bortoli, N. d. (2021). *VALIDAÇÃO DE UM MODELO NUMÉRICO DE CIRCULAÇÃO OCEÂNICA DE ALTA RESOLUÇÃO PARA O OCEANO ATLÂNTICO SUDOESTE*. BSc, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, CENTRO DE CIÊNCIAS FÍSICAS E MATEMÁTICAS, Florianópolis, SC - Brasil.

- Broecker, w., & Peng, T.-H. (1986). *Tracers in the sea*. Eldigio Press.
- Carlson, C. A., Bates, N. R., Hansell, D. A., & Steinberg, D. K. (2001). Carbon Cycle. *Encyclopedia of Ocean Sciences, 1*, 390-400.
- Carton, J., Chepurin, G., & Chen, L. (2016). *An updated reanalysis of ocean climate using the Simple Ocean Data Assimilation version 3 (SODA3)*. manuscript in preparation.
- Chau, T., Gehlen, M., & Chevallier, F. (2022). Global ocean surface carbon product. (hal-02957656v4, Ed.) *CMEMS-MOB-QUID-015-008*.
- Chen, C.-T., Huang, T.-H., Chen, Y.-C., Bai, Y., He, X., & Kang, Y. (15 de October de 2013). Air–sea exchanges of CO₂ in the world’s coastal seas. *Biogeosciences*(10), 6509-6544. doi:10.5194/bg-10-6509-2013
- Chen, L., Xu, S., Gao, Z., Chen, H., Zhang, Y., Zhan, J., & Li, W. (2011). Estimation of monthly air-sea CO₂ flux in the southern Atlantic and Indian Ocean using in-situ and remotely sensed data. *Remote Sensing of Environment*. doi:10.1016/j.rse.2011.03.016
- Chen, S., Hu, C., Cai, W.-J., & Yang, B. (2017). Estimating surface pCO₂ in the northern Gulf of Mexico: Which remote sensing model to use? *Continental Shelf Research*. doi:10.1016/j.csr.2017.10.013
- Coles, V. J., Brooks, M. T., Hopkins, J., Stukel, M. R., Yager, P. L., & Hood, R. R. (2013). The pathways and properties of the Amazon River Plume in the tropical North Atlantic Ocean. *JGR Oceans*. doi:10.1002/2013JC008981
- Costa, L. V. (2017). *Fluxo de CO₂ na interface oceano-atmosfera na borda oeste do Atlântico Tropical sob influência da Pluma do Rio Amazonas*. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA. Recife: CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS.
- DeVries, T., Holzer, M., & Primeau, F. (2017). Recent increase in ocean carbon uptake driven by eaker upper-ocean overturning. doi:10.1038/nature21068
- Dickson, A., Sabine, C., & Christian, J. (2007). *Guide to Best Practices for Ocean CO₂ Measurements*. PICES Special Publication 3.
- Doney, S., Fabry, V., Feely, R., & Kleypas, J. (2016). Ocean Acidification: The Other CO₂ Problem? *Washington Journal of Environmental Law & Policy, 6*.
- Doney, S., Fabry, V., Feely, R., & Kleypas, J. (2009). Ocean acidification: the other CO₂ problem. *Annual Review of Marine Science, 1*, 169-192. doi:10.1146/annurev.marine.010908.163834
- Fay, A. R., Munro, D. R., McKinley, G. A., Pierrot, D., Sutherland, S., Sweeney, C., & Wanninkhof, R. (2024). Updated climatological mean ΔfCO₂ and net sea–air CO₂ flux over the global open ocean regions. *Earth System Science Data*(16), 2123–2139. doi:10.5194/essd-16-2123-2024
- Feely, R., Sabine, C., Takahashi, T., & Wanninkhof, R. (2001). Uptake and Storage of Carbon Dioxide in the Ocean: The Global CO₂ Survey. *Special Issue - JGOFS, 14*(4).
- Feely, R., Sabine, C., Lee, K., Berelson, W., Kleypas, J., Fabry, V., & Millero, F. (16 de July de 2004). Impact of anthropogenic CO₂ on the CaCO₃ system in the oceans. *Science, 305*, 362-366. doi:10.1126/science.1097329

- Feely, R., Wanninkhof, R., Takahashi, T., & Tans, P. (1999). Influence of El Niño on the equatorial Pacific contribution to atmospheric CO₂ accumulation. *Natur*.
- Ford, D. J., Shutler, J. D., Blanco-Sacristan, J., Corrigan, S., Bell, T. G., Yang, M., . . . Ashton, I. (2024). Enhanced ocean CO₂ uptake due to near-surface temperature gradients. *Nature Geoscience*. doi:10.1038/s41561-024-01570-7
- Gonzalez-Davila, M., Santana-Casiano, J., & Ucha, I. (29 de July de 2009). Seasonal variability of fCO₂ in the Angola-Benguela region. *Progress in Oceanography*(83), 124-133. doi:10.1016/j.pocean.2009.07.033
- Gregor, L., & Monteiro, P. S. (2013). Is the southern Benguela a significant regional sink of CO₂? *South African Journal of Science*. doi:10.1590/sajs.2013/20120094
- Gregor, L., Kok, S., & Monteiro, P. M. (19 de April de 2018). Interannual drivers of the seasonal cycle of CO₂ in the Southern Ocean. *Biogeosciences*(15), 2361-2378. doi:10.5194/bg-15-2361-2018
- Grodsky, S. A., & Carton, J. A. (2003). The Intertropical Convergence Zone in the South Atlantic and the Equatorial Cold Tongue. *American Meteorological Society*.
- Gröger, M., & Mikolajewicz, U. (2011). Note on the CO₂ air–sea gas exchange at high temperatures. *Ocean Modelling*(39), 284-290. doi:10.1016/j.ocemod.2011.05.003
- Gruber, N., Gloor, M., Fletcher, S., Doney, S., Dutkiewicz, S., Follows, M. J., . . . Takahashi, T. (2009). Oceanic sources, sinks, and transport of atmospheric CO₂. *GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES*, 23. doi:10.1029/2008GB003349
- Guo, Y., & Timmermans, M.-L. (2024). The Role of Ocean Mesoscale Variability in Air-Sea CO₂ Exchange: A Global Perspective. *Geophysical Research Letters*. doi:10.1029/2024GL108373
- Gutiérrez-Loza, L., Wallin, M., Sahlée, E., Holding, T., Shutler, J., Rehder, G., & Rutgersson, A. (11 de June de 2021). Air–sea CO₂ exchange in the Baltic Sea—A sensitivity analysis of the gas transfer velocity. *Journal of Marine Systems*.
- Hauck, J., Volker, C., Wang, T., Hoppema, M., Losch, M., & Wolf-Gladrow, D. (2013). Seasonal different carbon flux changes in the Southern Ocean in response to the southern annual mode. *Global Biogeochemical Cycles*, 27, 1236-1245. doi:10.1002/2013GB004600
- Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., Hirahara, S., & Horányi, A. (2020). *The ERA5 global reanalysis*. European Union through the Copernicus.
- Holding, T., Ashton, I., Shutler, J., Land, P., Nightingale, P., Rees, A., . . . Donlon, C. (15 de May de 2019). The FluxEngine air–sea gas flux toolbox: simplified interface and extensions for in situ analyses and multiple sparingly soluble gases. *Copernicus Publications on behalf of the European Geosciences Union*. doi:10.5194/os-15-1707-2019
- Honkanen, M., Aurela, M., Hatakka, J., Haraguchi, L., Kielosto, S., Mäkelä, T., . . . Laakso, L. (2024). Interannual and seasonal variability of the air–sea CO₂ exchange at Utö in the coastal region of the Baltic Sea. *Biogeosciences*(21), 4341–4359. doi:10.5194/bg-21-4341-2024
- Iida, Y., Takatani, Y., Kojima, A., & Ishii, M. (2020). Global trends of ocean CO₂ sink and ocean acidification: an observation-based reconstruction of surface ocean inorganic carbon variables. *Journal of Oceanography*, doi: 10.1007/s10872-020-00571-5.

- Incoom, A. B., Adjei, K. A., Odai, S. N., Akpoti, K., Siabi, E. K., & Awotwi, A. (2023). Assessing climate model accuracy and future climate change in Ghana's Savannah regions. *Journal of Water and Climate Change*, 14(7). doi:10.2166/wcc.2023.070
- Inness, A., Ades, M., Agustí-Panareda, A., Barré, J., Benedictow, A., Blechschmidt, A., . . . Suttie, M. (2019). CAMS global reanalysis (EAC4) monthly averaged fields. *Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) Atmosphere Data Store (ADS)*. Obtido de <https://ads.atmosphere.copernicus.eu/datasets/cams-global-reanalysis-eac4-monthly?tab=overview>
- IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*.
- Ishii, M., Kosugi, N., Sasano, D., Saito, S., Midorikawa, T., & Inoue, H. (28 de June de 2011). Ocean acidification off the south coast of Japan: A result from time series observations of CO₂ parameters from 1994 to 2008. (A. G. Union., Ed.) *JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH*, 116. doi:10.1029/2010JC006831
- Joshi, A. P., Kumar, V., & Warrior, H. V. (2022). Modeling the sea-surface CO of the central Bay of Bengal region using machine learning algorithms. *Atmospheric and Oceanic Physics*. doi:10.48550/arXiv.2206.01404
- Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., . . . Lã, J. (1996). The NCEP/NCAR 40-Year Reanalysis Project. *Amer. Meteor. Soc*(77), 437-470. doi:10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2
- Kara, A., Rochford, P., & Hurlburt, H. (2000). Mixed layer depth variability and barrier layer formation over the North Pacific Ocean. *Journal of Geophysical Research*, 16783-16800. doi:10.1029/2000JC900071
- Kettle, H., Merchant, C., Jeffery, C., Filipiak, M., & Gentemann, C. (26 de January de 2009). The impact of diurnal variability in sea surface temperature on the central Atlantic air-sea CO₂ flux. *Copernicus Publications on behalf of the European Geosciences Union*, 9, 529–541. doi:10.5194/acp-9-529-2009
- Kondo, F., & Tsukamoto, O. (2007). Air-Sea CO₂ Flux by Eddy Covariance Technique in the Equatorial Indian Ocean. *Journal of Oceanography*, Vol. 63, pp. 449 -456.
- Kumar, R. (2024). *Researchgate*https://www.researchgate.net/post/What_isThe_acceptable_r-squared_value_in_environmental_research. Obtido de Researchgate: https://www.researchgate.net/post/What_is_the_acceptable_r-squared_value_in_environmental_research/666a9eeea63efa012604f739/citation/download.
- Kumar, S. P., Ramaiah, N., Gauns, M., Sarma, V., Muraleedharan, P., Raghukumar, S., . . . Madhupratap, M. (2001). Physical forcing of biological productivity in the Northern Arabian Sea during the Northeast Monsoon. *Deep-Sea Research*, II(48).
- Lamont, T., Berg, M. V., & Barlow, R. G. (2016). Agulhas Current Influence on the Shelf Dynamics of the KwaZulu-Natal Bight. *American Meteorological Society*. doi:10.1175/JPO-D-15-0152.1
- Langa, A., & Calil, P. (13 de November de 2019). On the role of physical processes on the surface chlorophyll variability in the Northern Mozambique Channel. *Ocean Dynamics*, 70, 95 - 114. doi:10.1007/s10236-019-01311-0
- Le Quéré, C., Moriarty, R., Andrew, R., Canadell, J., Sitch, S., Korsbakken, J., . . . Boden, T. (2015). Global Carbon Budget 2015. doi:10.5194/essd-7-349-2015.

Estudo da Variabilidade do Fluxo de Carbono no Canal de Moçambique

- Lefèvre, N., Tyaquiça, P., Veleda, D., Perruche, C., & Gennip, S. J. (2020). Amazon River propagation evidenced by a CO₂ decrease at 8°N, 38°W in September 2013. *Journal of Marine Systems*. doi:10.1016/j.jmarsys.2020.103419
- Lenton, A., Tilbrook, B., Law, R., Bakker, D., Doney, S., Gruber, N., . . . Takahashi, T. (January 8 de 2013). Sea-air CO₂ fluxes in the Southern Ocean for the period 1990–2009. *Biogeosciences*(10), 4037-4054. doi:10.5194/bg-10-4037-2013
- Liss, P., & Merlivat, L. (1986). *Air-sea gas exchange rates: Introduction and synthesis*, 113-127.
- Lovenduski, N., & Gruber, N. (2005). Impact of the Southern Annual Mode on Southern Ocean circulation and biology. *Geophysical Research Letters*, 32. doi:10.1029/2006GL022727
- Lutjeharms, J. R. (2006). The Agulhas Current. *Springer*, 330.
- Macuacua, E. J. (2023). *Estudo da Variação Espacial e Sazonal da Acidificação Oceânica na Região Ocidental do Oceano Índico*. Universidade Eduardo Mondlane, Departamento das Ciências Marinhas. Quelimane: Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras.
- Metzl, N., Monaco, C. L., Barut, G., & TERNON, J.-F. (2025). Contrasting trends of the ocean CO₂ sink and pH in the Agulhas Current. *Deep-Sea Research Part II*. doi:10.1016/j.dsr2.2025.105459
- Metzl, N., Monaco, C. L., Leseurre, C., Ridame, C., Fin, J., Mignon, C., . . . Chau, T. T. (2011). The impact of the South-East Madagascar bloom on the oceanic CO₂ sink. *Biogeosciences*. doi:10.5194/bg-2011-283
- Molleri, G. S., Evlyn, M. d., & Kampel, M. (2010). Space-time variability of the Amazon River plume based on satellite ocean color. *Continental Shelf Research*. doi:10.1016/j.csr.2009.11.015
- Monaco, C., Metzl, N., Fin, J., Mignon, C., Cuet, P., Douville, E., . . . Tribollet, A. (5 de May de 2021). Distribution and long-term change of the sea surface carbonate system in the Mozambique Channel (1963–2019). (E. Ltd., Ed.) *Deep-Sea Research Part II*, doi: 10.1016/j.dsr2.2021.104936.
- Monteiro, T., Kerr, R., & Machado, E. d. (2020). *Seasonal variability of net sea-air CO₂ fluxes in a coastal region of the northern Antarctic Peninsula*. Scientific RepoRtS. doi:10.1038/s41598-020-71814-0
- Morgan, E. J., Lavric, J. V., Arévalo-Martínez, D., Bange, H. W., Steinhoff, T., Seifert, T., & Heimann, M. (2019). Air-sea fluxes of greenhouse gases and oxygen in the northern Benguela Current region during upwelling events. *Biogeosciences*. doi:10.5194/bg-16-4065-2019
- Mu, L., Gomes, H. d., Burns, S. M., Goes, J. I., Coles, V. J., Rezende, C. E., . . . Yager, P. I. (2021). *Temporal Variability of Air-Sea CO₂ flux in the Western Tropical North Atlantic Influenced by the Amazon River Plume* (Vol. 35). (A. E. SCIENCE, Ed.) *Global Biogeochemical Cycles*. doi: 10.1029/2020GB006798
- Muhosse, A. R. (2023). *ANÁLISE DE FEIÇÕES OCEANOGRÁFICAS NA REGIÃO DO MOZAMBIQUE RIDGE (SUDOESTE DO OCEANO INDICO)*. Universidade Eduardo Mondlane, Departamento das Ciências Marinhas. Quelimane: Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras.
- Naëck, K., Boutin, J., Swart, S., Plessis, M., Merlivat, L., Beaumont, L., . . . Sallée, J.-B. (2025). Anomalous summertime CO₂ sink in the subpolar Southern Ocean promoted by early 2021 sea ice retreat. *Biogeosciences*, 1947–1968. doi:10.5194/bg-22-1947-2025

Estudo da Variabilidade do Fluxo de Carbono no Canal de Moçambique

- Nakano, H., Ishii, M., Rodgers, K. B., Tsujino, H., & Yamanaka, G. (2015). Anthropogenic CO₂ uptake, transport, storage, and dynamical controls in the ocean imposed by the meridional overturning circulation: A modeling study. *Global Biogeochemical Cycles*. doi:10.1002/2015GB005128
- Nehama, F. P., & Reason, C. (2015). Modelling the Zambezi River plume. *African Journal of Marine Science*, 593-604. doi:10.2989/1814232X.2015.1113202
- Nhatugues Jr., O. A. (2023). *INFLUÊNCIA DO SISTEMA DE CORRENTES OCEÂNICAS NO TRANSPORTE DE CALOR NO CANAL DE MOÇAMBIQUE*. Universidade Eduardo Mondlane, Departamento das Ciências Marinhas . Quelimane: Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras.
- Nightingale, P., Malin, G., Law, C., Watson, A., Liss, P., Liddicoat, M., . . . Upstill-Goddard, R. (March de 2000). In situ evaluation of air-sea gas exchange parameterizations using novel conservative and volatile tracers. *GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES*, 14(1), 373-387.
- Pacheco, M. P., & Helene, M. (1990). Atmosfera, fluxos de carbono e fertilização por CO₂. *Estudos Avancados*. doi:10.1590/S0103-40141990000200010
- Padin, X. A., Vazquez-Rodríguez, M., Castano, M., Velo, A., Alonso-Perez, F., Gago, J., . . . Perez, F. (18 de May de 2010). Air-Sea CO₂ fluxes in the Atlantic as measured during boreal spring and autumn. *Biogeosciences*(7), 1587-1606. doi:10.5194/bg-7-1587-2010
- Penven, P., TERNON, J.-F., Noyon, M., Herbette, S., Cambon, G., Comby, C., . . . Sudre, F. (2025). Characterizing the Central Structure of a Mesoscale Eddy-Ring Dipole in the Mozambique Channel From In Situ Observations. *JGR Oceans*. doi:10.1029/2024JC021913
- Piola, A., Palma, E. D., Bianchi, A. A., & Castro, B. M. (2018). Physical Oceanography of the SW Atlantic Shelf: A Review. *Springer International Publishing AG*. doi:10.1007/978-3-319-77869-3_2
- Pörtner, H.-O., Roberts, D., Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Tignor, M., Poloczanska, E., . . . Weyer, N. (2019). *IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate*. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New Yor. Obtido de <https://www.cambridge.org/core/books/ocean-and-cryosphere-in-a-changing-climate/A05E6C9F8638FA7CE1748DE2EB7B491B>
- Rackley, S. (2023). Chapter 4 - The global carbon cycle. *Negative Emissions Technologies for Climate Change Mitigation*, 67-74. doi:10.1016/B978-0-12-819663-2.00002-2
- Resplandy, L., Levy, M., & McGillicuddy Jr, D. J. (2018). Eects of eddy-driven subduction on ocsen biological carbon pump. doi:10.1029/2018GB006125
- Review, W. O. (2024). The Ocean –A Climate Champion? How to Boost Marine Carbon Dioxide Uptake.
- Ridgway, K., Dunn, J., & Wilkin, J. (2002). Ocean interpolation by four-dimensional weighted least squares – Application to the waters around Australasia. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*(19), 1357–1375.
- Rödenbeck, C., Bakker, D., Metzl, N., Olsen, A., Sabine, C., Cassar, N., . . . Heimann, M. (2014). Interannual sea–air CO₂ flux variability from an observation-driven ocean mixed-layer scheme. *Biogeosciences*(11), 4599–4613. doi:10.5194/bg-11-4599-2014
- Rodriquez, A. A., González-Dávila, M., Casiano, M. S., & González, A. G. (2023). Seasonal variability of CO₂ system and air-sea fluxes on the east coast of Gran Canaria. *VIII International Symposium on*

Estudo da Variabilidade do Fluxo de Carbono no Canal de Moçambique

- Marine Sciences (ISMS 2022)*. Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Obtido de <https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/122124>
- Sabine, C. L., Feely, R. A., Gruber, N., Key, R. M., Lee, K., Bullister, J., . . . Rios, A. (16 de July de 2004). The Oceanic Sink for Anthropogenic CO₂. *Science*, 305, 367-371. doi:10.1126/science.1097403
- Sabine, C. L., Wanninkhof, R., Key, R. M., Goyet, C., & Millero, F. J. (2000). Seasonal CO fluxes in the tropical and subtropical Indian Ocean. *Marine Chemistry*(72).
- Saetre, R., & Silva, A. (1984). The circulation of the Mozambique Channel. *Deep-SeaResearch*.
- Sander, R. (2015). Compilation of Henry's law constants (version 4.0) for water as solvent. *Atmos. Chem. Phys.*(15), 4399-4981. doi:10.5194/acp-15-4399-2015
- Sarma, V. (4 de August de 2006). The influence of Indian Ocean Dipole (IOD) on biogeochemistry of carbon in the Arabian Sea during 1997–1998. *Jornal of Earth System and Science*(4), 433-450.
- Sarma, V. S., Sridevi, B., Metzl, N., Patra, P. K., Lachkar, Z., Chakraborty, K., . . . Chandra, N. (2023). Air-Sea Fluxes of CO₂ in the Indian Ocean Between 1985 and 2018: A Synthesis Based on Observation-Based Surface CO₂, Hindcast and Atmospheric Inversion Models. *Global Biogeochemical Cycles*. doi:10.1029/2023GB007694
- Sarmiento, J., & Gruber, N. (2006). *Ocean biogeochemical dynamics*. Princeton University Press.
- Sauvé, J., Gray, A. R., Prend, C. J., Bushinsky, S. M., & Riser, S. C. (2023). Carbon Outgassing in the Antarctic Circumpolar Current Is Supported by Ekman Transport From the Sea Ice Zone in an Observation-Based Seasonal Mixed-Layer Budget. *JGR Oceans*. doi:10.1029/2023JC019815
- Shang, Y., Xi, J., Yu, Y., Ma, W., & Chen, S. (2025). Accelerating CO₂ Outgassing in the Equatorial Pacific from Satellite Remote Sensing. *Remote sensing*. doi:10.3390/rs17020247
- Shanthi, R., Poornima, D., Naveen, M., Thangaradjou, T., Choudhury, S. B., Rao, K. H., & Dadhwal, V. K. (2016). Air-sea CO₂ flux pattern along the southern Bay of Bengal waters. *Dynamics of Atmospheres and Oceans*. doi:10.1016/j.dynatmoce.2016.09.001
- Shutler, J., Land, P., Piolle, J.-F., Woolf, D., Goddijn-Murphy, L., Paul, F., . . . Donlon, C. (April de 2016). FluxEngine: A Flexible Processing System for Calculating Atmosphere–Ocean Carbon Dioxide Gas Fluxes and Climatologies. *JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND OCEANIC TECHNOLOGY*, doi:10.1175/JTECH-D-14-00204.1.
- Signorini, S. R., & McClain, C. R. (2009). Effect of uncertainties in climatologic wind, ocean pCO₂, and gas transfer algorithms on the estimate of global sea-air CO₂ flux. *Global Biogeochemical Cycles*. doi:10.1029/2008GB003246
- Silva, A. R. (2016). FLUXOS DE CO₂ NA INTERFACE AR-ÁGUA DO ESTUÁRIO DO RIO JAGUARIBE (CE). *UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ*.
- Stoll, M., Aken, H. V., Baar, H., & Boer, C. d. (1996). Meridional carbon dioxide transport in the northern North Atlantic. *Marine Chemistry*.
- Takahashi, T., Sutherland, S., Chipman, D., Goddard, J., & Ho, C. (11 de June de 2014). Climatological Distributions of pH, pCO₂, Total CO₂, Alkalinity, and CaCO₃ Saturation in the Global Surface Ocean, and Temporal Changes at Selected Locations. *Marine Chemistry*. doi:10.1016/j.marchem.2014.06.004

- Takahashi, T., Sutherland, S., Sweeney, C., Poisson, A., Metzl, N., Tilbrook, B., . . . Nojiri, Y. (2002). Global sea–air CO₂ flux based on climatological surface ocean pCO₂, and seasonal biological and temperature effects. *Deep-Sea Research II*(49), 1601-1622.
- Takahashi, T., Sutherland, S., Wanninkhof, R., Sweeney, C., Feely, R., Chipman, D., . . . de Baar, H. (2009). Climatological mean and decadal change in surface ocean pCO₂, and net sea–air CO₂ flux over the global oceans. *Deep-Sea Research I*. doi:10.1016/j.dsr.2009.07.007
- Teodoru, C. R., Nyoni, F. C., Borges, A. V., Darchambeau, F., Nyambe, I., & Bouillon, S. (2015). Dynamics of greenhouse gases (CO₂, CH₄, N₂O) along the Zambezi River and major tributaries, and their importance in the riverine carbon budget. *Biosciences*. doi:10.5194/bg-12-2431-2015
- Valerio, A. M., Kampel, M., WardqNicholas, D., Sawakuchi, H. O., Cunha, A. C., & Richey, J. E. (2021). CO₂ partial pressure and fluxes in the Amazon River Plume using in situ and remote sensing data. *Elsevier*. Obtido de <https://www.elsevier.com/open-access/userlicense/1.0/>
- Valsala, V., & Maksyutov, S. (13 de December de 2012). Interannual variability of the air–sea CO₂ flux in the north Indian Ocean. *Ocean Dynamics*. doi:10.1007/s10236-012-0588-7
- Van Dam, B. R., Lopes, C. C., Polsenaere, P., Price, R. M., Rutgersson, A., & Fourqurean, J. W. (2020). Water temperature control on CO₂ flux and evaporation over a subtropical seagrass meadow revealed by atmospheric eddy covariance. *Limnology and Oceanography*. doi:10.1002/lno.11620
- Wallace, J., & Hobbs, P. (2006). *Atmospheric Science: An Introductory Survey* (2 ed.). Academic Press.
- Wanninkhof, R. (15 de May de 1992). Relationship Between Wind Speed and Gas Exchange Over the Ocean. *JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH*, 97(C5), 7373-7382.
- Wanninkhof, R. (2014). Gas exchange and wind speed over the ocean. *LIMNOLOGY and OCEANOGRAPHY: METHODS*(12), 351-562. doi:10.4319/lom.2014.12.351
- Weiss, R. (1974). CARBON DIOXIDE IN WATER AND SEAWATER: THE SOLUBILITY OF A NON-IDEAL GAS. *Marine Chemistry*(2), 203--215.
- Weiss, R. F., & Price, B. A. (1980). NITROUS OXIDE SOLUBILITY IN WATER AND SEAWATER. *Marine Chemistry*(8), 347-359.
- Xue, L., Cai, W.-J., Takahashi, T., Gao, L., Wanninkhof, R., Wei, M., . . . Yu, W. (2018). Climatic modulation of surface acidification rates through summertime wind forcing in the Southern Ocean. *Nature Communications*, doi:10.1038/s41467-018-05443-7.
- Zeebe, R., & Wolf-Gladrow, D. (2010). *Errata to CO₂ in seawater: Equilibrium, Kinetics, Isotopes*. (Vol. 65). Elsevier Oceanography Series.

8. Anexos

8.1. Relações entre o Gradiente de Pressão Parcial de CO_2 e Parâmetros ambientais no Canal de Moçambique

8.2. Distribuição da Salinidade Superficial no Canal de Moçambique

8.3. Distribuição da Temperatura Superficial no Canal de Moçambique

8.4. Distribuição do Vento no Canal de Moçambique

